

W JUBILEUSZOWYM NUMERZE

Artykuły Wiersze Ciekawostki Recenzje Krzyżówka

STUDENCKIE CZASOPISMO KOŁA NAUKOWEGO
INSTYTUTU HISTORII I ARCHIWISTYKI

Nr 25

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

INSTYTUT HISTORII I ARCHIWISTYKI
UNIwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PREZES **Natalia Horodewska**
WICEPREZES **Karolina Sadek**
SKARBNIK **Norbert Szubra**
SEKRETARZ **Szczepan Szkółka**
PRZEDSTAWICIEL CZASOPISMA
"Wehikuł Czasu" **Zofia Stech**
OPIEKUN SKN IHIA **Profesor Hubert Chudzio**

FACEBOOK
Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii
i Archiwistyki UKEN w Krakowie
E-MAIL
sknihia@uken.krakow.pl

SEKCJA
HISTORII

OPIEKUN SEKCJI: **Dr Mirosław Plonka**
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI: **Dominika Stobiecka**

SEKCJA
ARCHIWISTYKI

OPIEKUN SEKCJI: **Dr Hubert Mazur**
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI: **Wiktoria Ksel**

SEKCJA
TURYSTYKI

OPIEKUN SEKCJI: **Dr Michał Niezabitowski**
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI: **Agnieszka Budź**

Tramwaj linii 42 przejeżdżający przez most Legii. W tle XIX-wieczny budynek Teatru Narodowego (Národní divadla)

Widok starego miasta z wieży Ratusza Staromiejskiego w Pradze (Staroměstská radnice). W tle od lewej widoczne jest wzgórze Petřín, natomiast po prawej Hradčany (Hradčany) ze strzelistą katedrą św. Wita (Katedrála svatého Víta)

Widok dwóch kamienic stojących przy ulicy o nazwie Žatecká w Pradze

Erasmus

W okresie od końca września do stycznia studenci II roku 2 stopnia studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich mieli możliwość przebywania w Pradze i studiowania na Uniwersytecie Karola w ramach programu Erasmus. Była to świetna okazja do spróbowania życia za granicą, poznawania obcej kultury, języka oraz zawierania nowych znajomości. Praktycznie każdy dzień dawał niezapomnianą możliwość zwiedzania kolejnych części Pragi. Jak już będziesz w Pradze, to pozwól sobie na zabłądzenie w gąszczu uliczek Starego Miasta i odkrywanie po drodze interesujących miejsc oraz ciekawych elementów architektury.

Michał Bąbol

Cmentarz Peré Lachaise w Paryżu (Cimetière du Père-Lachaise) – najsłynniejszy i największy w mieście, założony w 1804 roku

Wieża Eiffla – symbol Paryża, zbudowana w latach 80. XIX wieku

Erasmus

To nie koniec wyjazdów! Erasmus+ i program pt. „Migration Studies – Research Methods” był realizowany w trybie mieszanym, zdalnie oraz stacjonarnie w Université de Picardie Jules Verne w Amiens, a następnie w Paryżu. Z naszego Instytutu udział wzięły Justyna Chorab oraz Naczelną Tatiana Midura. Miały okazję zapoznać się z lokalną kulturą, ale również poznać nowe metody badań nad migracjami w kontekście przeszłości i współczesności. Warto brać udział w takich inicjatywach, ponieważ są one niezwykle cennym doświadczeniem.

Tatiana Midura

Katedra w Amiens (Cathédrale Notre-Dame d'Amiens) – jedna z najwspanialszych budowli francuskiego gotyku, wzniesiona w XIII wieku

Bal studentów

Studenci – uczestnicy balu

W piątek 28 lutego odbył się Studencki Bal Instytutu Historii i Archiwistyki w klimacie weneckiego balu maskowego. Impreza odbyła się w klubie Bakałarz i zgromadziła ok. 80 uczestników. Wieczór upłynął w atmosferze tańca, zabawy i efektownych masek. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że była to świetnie zorganizowana i udana impreza. Organizacją wydarzenia zajęło się Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki UKEN.

Karolina Sadek i Natalia Horodewska podczas mowy powitalnej

Natalia Horodewska – przewodnicząca SKN

Tatiana Midura, prof. Hubert Chudzio oraz Zofia Stech podczas pozowania na ścianie

Profesor Hubert Chudzio, opiekun SKN IHIA, witający przybyłych na bal

Pamiętam dobrze ideał swój
Marzeniami żyłem jak król
Siódma rano to dla mnie noc
Pracować nie chciałem, włóczyłem się

Za to do puszki zamykano mnie
Za to zwykle zamykano mnie
Po knajpach grywałem za piwko i chleb
Na szyciu bluesa tak mijał mi dzień

Tylko nocą do klubu Puls
Dżem Session do rana, tam królował blues
To już minęło, ten klimat, ten luz
Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już!

Lecz we mnie zostało coś z tamtych lat
Mój mały, intymny, muzyczny świat
Gdy tak wspominam ten miniony czas
Wiem jedno, że to nie poszło w las

Dużo bym dał, by przeżyć to znów
Wehikuł czasu to byłby cud
Mam jeszcze wiarę, odmieni się los
Znów kwiatek do lufy wetknie im ktoś

Tylko nocą do klubu Puls
Dżem Session do rana, tam królował blues
To już minęło, te czasy, ten luz
Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już!

Tylko nocą do klubu Puls
Dżem Session do rana, tam królował blues
To już minęło, ten klimat, ten luz
Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już nie!

Dżem, *Wehikuł Czasu* (1989)

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce 25. numer naszego czasopisma – wydanie szczególne, objęte patronatem „Res Gestae”, które otwiera nowy rozdział w historii „Wehikułu Czasu”. Dziękujemy za pomoc Pani Profesor Małgorzacie Świder, Pani Koryektor Aleksandrze Domce i Pani Składaczce Jolancie Brodziak oraz recenzentom. To numer wyjątkowy nie tylko ze względu na jubileusz, lecz także dlatego, że jest to moje ostatnie wydanie jako Redaktor Naczelnej. Ta rola była dla mnie przygodą, pełną wyzwań i satysfakcji. Z całego serca dziękuję wszystkim redaktorom i profesorowi Hubertowi Chudziowi za nieustanną wiarę w nasze możliwości. Jestem wdzięczna współtwórcom i Wam, Czytelnikom, za towarzyszenie nam przez ten czas. Życzę inspirującej lektury i wielu kolejnych wspaniałych numerów!

Podziękowania!

Redaktorka naczelna

Serdecznie dziękujemy „Res Gestae” za wsparcie i objęcie patronatem tego wyjątkowego numeru.

Redakcja „Wehikułu Czasu”

OPIEKUN REDAKCYJNY

HUBERT CHUDZIO

Katedra Historii XIX Wieku

założyciel i pierwszy dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UKEN

Zainteresowania naukowe: powstanie listopadowe i Wielka Emigracja,

Księstwo Warszawskie, dzieje Polaków w świecie,

problematyka przymusowych migracji Polaków w XIX i XX wieku.

hubert.chudzio@up.krakow.pl

REDAKTORKA NACZELNA

TATIANA MIDURA

studentka II roku studiów magisterskich na kierunku archiwistyka, biurowość i cyfryzacja na UKEN oraz edytorstwo na UJ

Kreatywna miłośniczka przeszłości, dla której nie ma rzeczy niemożliwych.

Dla niej każdy dzień jest podróżą przez historię.

Oddana fanka cięższych brzmień.

tatiana.midura@student.up.kakow.pl

REDAKTORKA, ZASTĘPCZYNI NACZELNEJ

ZOFIA STECH

studentka I roku studiów magisterskich na kierunku archiwistyka, biurowość i cyfryzacja na UKEN

Amatorka smaczków sprzed wieków oraz roślin domowych, miłośniczka sztuki znajdująca piękno w rzeczach nieoczywistych.

zofia.stech@student.up.krakow.pl

REDAKTOR

MICHAŁ BĄBOL

student II roku studiów magisterskich na kierunku archiwistyka, biurowość i cyfryzacja na UKEN

Z zamiłowania genealog, z zawodu archiwista. Raz na czas lubi pojechać gdzieś bliżej lub dalej. Wolne chwile spędza na rowerze lub długich spacerach.

Częsty gość słynnej Piwnicy pod Baranami.

michal.babol@student.up.kakow.pl

REDAKTOR

JAKUB PUCHALSKI

student II roku studiów magisterskich na kierunku historia oraz I roku II stopnia studia niemieoznawcze i środkowoeuropejskie na UKEN

Pasjonat podróży, muzyki oraz fotografii.

W wolnym czasie lubi pośpiewać i poczytać książki fantasy.

jakub.puchalski@student.up.krakow.pl

REDAKTOR

NORBERT SZUBRA

student I roku studiów magisterskich na kierunku historia na UKEN

Kucharz-amator, miłośnik kuchni włoskiej, w szczególności pizzy. W jego kręgu zainteresowań znajdują się XIX-wieczna Galicja i Austria Habsburgów.

norbert.szubra@student.up.krakow.pl

REDAKTORKA

KATARZYNA MARIA MELLER

studentka II roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku historia (studia nauczycielskie) na UKEN

Entuzjastka wszystkiego, co stare i francuskie, niepotrafiąca zdecydować się na jedno hobby.

s171382@student.uken.krakow.pl

„Wehikuł czasu to byłby cud” – śpiewał Dżem. A my po prostu go zbudowaliśmy – z tekstów i pasji. 25 numerów temu Ktoś pomyślał, że warto. Tym Kimś był prof. Hubert Chudzio. To on powołał „Wehikuł Czasu” do życia, bo uznał, że chce stworzyć przestrzeń dla studentów, by mogli mieć coś do powiedzenia. I tak zaczęła się podróż. Bilet w jedną stronę: w stronę wyobraźni, odwagi i wolności słowa. Na każdej stronie – pasja, pytania, pierwsze próby.

Przez karty „Wehikułu” przewinęły się dziesiątki nazwisk, stylów, pomysłów. Dla wielu to był pierwszy kontakt z pisaniem, redagowaniem, z formą. Wśród nich – dziś już nie tylko absolwenci, ale redaktorzy, doktorzy, badacze. To tu stawiał pierwsze kroki dzisiejszy dyrektor naszego Instytutu – prof. Konrad Meus.

Redakcje się zmieniały. Czasem „Wehikuł” cichł, czasem zniknął. Ale dwa lata temu wrócił – reaktywowany z pełną mocą. Przez ludzi, którzy wciąż wierzą, że warto pisać, warto się dzielić, warto robić coś wspólnie.

Dziś patrzemy na pierwszy numer jak na zdjęcie z przeszłości i widzimy, jak bardzo się zmienił. A jednak w środku nadal ta sama chęć tworzenia. 25 numerów to nie liczba. To opowieść. O tym, że warto było zaczynać – i że nie wolno przestawać.

Nad obecnym numerem mamy też patronat „Res Gestae”, co daje naszej pracy dodatkowy

wymiar i uznanie w środowisku naukowym. To dla nas zaszczyt i motywacja.

Bo nasz „Wehikuł” wciąż działa. I nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Tatiana Midura, redaktorka naczelna
Zofia Stech, zastępczyni
Natalia Horodewska, przewodnicząca
Studenckiego Koła Naukowego

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Alina Pyrcz – Wpływ Kodeksu Hammurabiego na rozwój systemów prawnych	7
Leonard Wita – Co łączy Hermesa z Platonem? Kilka uwag na temat wpływów filozofii platońskiej na traktaty hermetyczne	10
Katarzyna Maria Meller – Kwestia czarów w Europie Zachodniej w XVI wieku	13
Wiktor Szymanek – Rejestracja zgonów w aktach stanu cywilnego parafii rzymsko-katolickiej w Godynicach z lat 1819–1822 i 1919–1922 – analiza porównawcza	19
Bartłomiej Banaś – Powstańcy styczniowi wobec problemu głodu i pragnienia	23
Zofia Stech – Wybrane rośliny w wierzeniach z XIX-wiecznej Galicji Zachodniej	27
Justyna Trepka – Pieskie archiwum społeczne	30
Zbigniew Gruszecki – Współczesne wieki ciemne: deepfejk jako narzędzie dezinformacji. Przyczynek do badań nad zagadnieniem współczesnej dezinformacji	33
Wiktoria Borkowska, Maryla Żupa – Nagłówki jako pole bitwy o język: ramowanie feminatywów w nagłówkach prasowych polskich magazynów internetowych	37

KAŚCIK POETYCKI

Marcy Białek – Zbiór wierszy	42
------------------------------------	----

CIEKAWOSTKI

Tatiana Midura – Na straży przed kostuchą	44
Jakub Puchalski – Ślub per procura Zygmunta I i Bony Sforzy	46

RECENZJE

Tatiana Midura – Recenzja książki <i>Baśń o węzowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli</i> autorstwa Radka Raka. I nie tylko	48
Michał Bąbol – Recenzja książki <i>Wymazana granica</i> autorstwa Tomasza Grzywaczewskiego	49

ROZRYWKA

Krzyżówka	50
-----------------	----

WYDARZENIA

Oś czasu wydarzeń Studenckiego Koła Naukowego IHIA	52
Noc w Muzeum	53
Wigilia	54

ALINA PYRCZ

prawo, IV rok

alina.pyrcz@student.up.krakow.pl

Wpływ Kodeksu Hammurabiego na rozwój systemów prawnych

Kodeks Hammurabiego został stworzony z inicjatywy Hammurabiego, wybitnego władcy Babilonu, rządzącego w latach 1792–1750 p.n.e.¹ Do dziś stanowi on jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych i jest przykładem jednego z pierwszych znanych ludzkości spisanych zbiorów regulacji norm społecznych. To właśnie z tego Kodeksu pochodzi słynne prawo „oko za oko, ząb za ząb”, czyli tzw. prawo talionu. Warto zadać sobie pytanie, czy w obecnie funkcjonującym porządku prawnym można znaleźć podobieństwa do tego starożytnego kodeksu.

Na kamiennej steli spisane zostały 282 różne obowiązki oraz prawa, które u szczytu opatrzone zostały wizerunkiem króla Hammurabiego stojącego przed bogiem Szamaszem². W starożytności władcy nadawali przepisom boski charakter, aby umocnić swoją władzę i równocześnie zapobiec podważaniu przez społeczeństwo nadawanych im praw. Motto Kodeksu, wyryte na jego wstępie, brzmi: „Aby silny nie krzywdził słabego”³. Kodeks Hammurabiego zawiera przepisy z zakresu prawa procesowego, prywatnego, a także karnego. Jest to doskonały przykład prawodawstwa tamtych czasów. Warto zaznaczyć, że społeczeństwo starobabilońskie, w którym powstał Kodeks Hammurabiego, było wyraźnie podzielone na trzy główne klasy społeczne. Ten podział miał istotny wpływ na wymiar sprawied-

liwości, ponieważ wysokość kar i ich surowość były uzależnione od pozycji społecznej sprawcy oraz ofiary. Kary były surowsze, gdy przestępstwo dotyczyło osoby z wyższej klasy, natomiast gdy ofiarą był ktoś z niższej warstwy społecznej,

Górna część kamiennej steli z fragmentem Kodeksu Hammurabiego. Nad nim bóg Szamasz wręcza Hammurabiemu insygnia władzy królewskiej (Wikipedia, domena publiczna)

¹ M. Kuryłowicz, *Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata*, Lublin 2006, s. 71.

² T. Sińczak, T. Kowalczyk, *Kodeks Hammurabiego i monarchia starobabilońska*, Toruń 2024, s. 107.

³ *Kodeks Hammurabiego*, przeł. M. Stępień, Warszawa 2000.

kara mogła być złagodzona lub wręcz symboliczna.

Na samym początku w Kodeksie Hammurabiego umieszczone zostały normy dotyczące wymiaru sprawiedliwości (§ 1–5). Następnie uregulowano wykroczenia przeciw własności (§ 6–25) oraz te dotyczące ziemi i nieruchomości (§ 26–65). W Kodeksie zawarto także przepisy: o kupcach (§ 100–126); z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (§ 127–194); dotyczące dokonania uszkodzeń ciała (§195–214); związane z wynagrodzeniem za pracę (§ 215–240); o rolnictwie (§ 241–261); o najmie (§ 268–277); o własności i sprzedaży niewolników (§ 278–282)⁴.

Już w § 3 można odnaleźć ślady obecnie funkcjonującego prawa. Paragraf ten stanowi, że „jeśli obywatel podczas rozprawy sądowej z fałszywym świadectwem wystąpił, oświadczenia swojego nie udowodnił, (to) jeżeli rozprawa ta (była) sprawą gardłową, człowiek ten zostanie zabity”⁵. Wprowadzenie tego przepisu do starożytnego prawa świadczy o tym, że już wtedy przewidywano kary za fałszywe zeznania. Władca chciał wprowadzić sprawiedliwe osądy bez ryzyka, że ktoś zezna nieprawdę. Kara miała być jednak wyjątkowo surowa, była nią bowiem śmierć. Jest to bez wątpienia jedna z najważniejszych regulacji, która wpłynęła na kształtowanie się później wprowadzonych kodeksów i aktów prawnych. W prawodawstwie polskim obecnie fałszywe zeznania uregulowane zostały w art. 233 Kodeksu karnego.

Warto także zwrócić uwagę na § 109 Kodeksu Hammurabiego. Stanowił on, że „Jeśli oberżystka, w domu której przestępcy zebrali się, przestępców tych nie pojmała oraz do pałacu nie doprowadziła, oberżystka ta zostanie zabita”⁶. Przepis ten, obarczający karczmarzy surową odpowiedzialnością, jest świadectwem złożoności relacji między handlem, porządkiem publicznym a rolą państwa w kontrolowaniu życia codziennego. To właśnie § 109 podkreślał wymóg etycznego postępowania w zawodach związanych z handlem i usługami. Karczmarze, jako osoby świadczące usługi publiczne, musieli kierować się lojalnością wobec państwa, nawet jeśli wymagało to donoszenia na klientów. Taka regulacja budowała system wzajemnej kontroli społecznej, który zmniejszał szanse na rozwój zorganizowanej przestępczości. Współczesne prawo również nakłada pewne obowiązki

na właścicieli lokali gastronomicznych czy hotelowych, choć w znacznie łagodniejszej formie. W wielu krajach właściciele takich miejsc są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji (np. rejestracji klientów) oraz do współpracy z organami ścigania w przypadku zaobserwowania podejrzanych działań. W przeciwieństwie do ustawodawstwa starożytnego Babilonu kara za zaniedbanie tych obowiązków nie obejmuje oczywiście śmierci, lecz najczęściej ogranicza się do grzywny lub utraty licencji.

Warto także przyrzeć się § 23: „[...] jeżeli rabuś nie zostanie złapany, obywatel obrabowany o tym, co mu skradziono, przed bogiem zaświadczy; miasto lub rabiânium, na terytorium którego lub w okręgu którego rabunku dokonano, wszystko, co mu skradziono, zwróci jemu”⁷. Norma ta odzwierciedla istotne aspekty funkcjonowania starożytnego Babilonu, w którym jednostki i grupy lokalne były zobowiązane do utrzymania porządku i bezpieczeństwa. Choć współczesne systemy prawne rzadko stosują odpowiedzialność zbiorową, w starożytnym Babilonie była ona postrzegana jako skuteczne narzędzie zapobiegania przestępczości. Społeczności miały interes w aktywnym monitorowaniu działań swoich członków i reagowaniu na przestępstwa, ponieważ każda niewykryta kradzież wiązała się z bezpośrednimi kosztami dla ogółu. W niektórych krajach nadal samorządy są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i mogą ponosić konsekwencje za zaniedbania w tym zakresie.

Kolejnym przepisem w Kodeksie Hammurabiego, na który warto zwrócić uwagę w kontekście jego wpływu na kształtowanie się podstaw prawa, jest § 229. Stanowi on, że „jeśli murarz obywatelowi dom zbudował, a pracy swej (odpowiednio) nie umocnił i dom zbudowany zawalił się i spowodował śmierć właściciela domu, murarz ten zostanie zabity”⁸. Jest to jeden z pierwszych w historii przepisów, który ustanawiał ścisłą odpowiedzialność zawodową, szczególnie w przypadku budownictwa, co pokazuje zaawansowane podejście do regulacji w gospodarce. Treść tego zarządzenia nie tylko ilustruje wysokie wymagania wobec rzemieślników, lecz także odzwierciedla podejście ówczesnego społeczeństwa do kwestii odpowiedzialności, bezpieczeństwa i etyki zawodowej. Choć Kodeks Hammurabiego wydaje się niezwykle surowy w swoich zapisach, jego podstawowe założenia dotyczące odpowiedzialności zawodowej

⁴ H.W.F. Saggs, *Wielkość i upadek Babilonii*, Warszawa 1973, s. 187–190.

⁵ *Kodeks Hammurabiego...*, s. 14.

⁶ *Ibidem*, s. 36.

⁷ *Ibidem*, s. 19.

⁸ *Ibidem*, s. 60.

znajdują odzwierciedlenie we współczesnych systemach prawnych. Współczesne prawo budowlane również kładzie nacisk na jakość konstrukcji oraz odpowiedzialność projektantów, inżynierów i wykonawców. Dziś jednak odpowiedzialność ta ma przede wszystkim charakter cywilny lub karny (w postaci grzywien, odszkodowań czy ograniczenia wolności), a nie opiera się na karze śmierci.

Kodeks Hammurabiego pozostaje jednym z najważniejszych dokumentów starożytnych, ukazując złożoność i surowość systemów prawnych. Choć od jego czasów minęły tysiąclecia, wiele zasad – takich jak odpowiedzialność zawodowa czy ochrona własności – wciąż znajduje swoje odzwierciedlenie we współczesnym prawodawstwie. Kodeks Hammurabiego miał ogromny wpływ na rozwój późniejszych systemów prawnych, zarówno w Mezopotamii, jak i w innych częściach świata. Jego spisanie inspirowało kolejne pokolenia prawodawców do two-

rzenia systemów prawnych opartych na jasnych zasadach i sprawiedliwości. Można dostrzec jego echa w prawodawstwie starożytnego Rzymu, a także w średniowiecznych kodeksach prawnych Europy. Jako pierwszy tak szczegółowy dokument prawny Kodeks Hammurabiego położył podwaliny pod ideę państwa prawa, w którym zasady są znane wszystkim obywatelom i mają chronić zarówno jednostki, jak i wspólnoty. Jest on również świadectwem ludzkiego dążenia do stworzenia systemu, który pozwala regulować skomplikowane relacje społeczne w sposób uporządkowany.

Bibliografia

- Kodeks Hammurabiego*, przeł. M. Stępień, Warszawa 2000.
Kuryłowicz M., *Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata*, Lublin 2006.
Saggs H.W.F., *Wielkość i upadek Babilonii*, Warszawa 1973.
Sińczak T., Kowalczyk T., *Kodeks Hammurabiego i monarchia starobabilońska*, Toruń 2024.

LEONARD WITA

turystyka historyczna i muzealnictwo, I rok
s178937@student.uken.krakow.pl

Co łączy Hermesa z Platonem? Kilka uwag na temat wpływów filozofii platońskiej na traktaty hermetyczne

Wzajemne oddziaływania filozofii platońskiej i hermetyzmu odgrywają istotną rolę w badaniach nad duchowością i myślą starożytną oraz późnoantyczną. Hermetyzm, powstały na styku greckiej filozofii i egipskich tradycji religijnych, stanowi przykład synkretyzmu kulturowego, w którym idee platońskie, szczególnie kosmologia i antropologia, odegrały znaczącą rolę. Szczególnie znaczenie w tym kontekście ma traktat *Asklepios* z *Corpus Hermeticum*, który w swojej treści zawiera wiele kluczowych założeń filozo-

Akademia Platona na mozaice z Pompejów (Wikipedia, domena publiczna)

fii Platona, zwłaszcza tych rozwiniętych w dialogu *Timajos*. Według legendy autorem *Asklepiosa* był Hermes Trismegistos – postać o charakterze synkretycznym powstała w okresie hellenistycznym jako utożsamienie greckiego Hermesa z egipskim Thotem. Połączenie tych dwóch bóstw nastąpiło w kontekście grecko-egipskiej kultury Aleksandrii, gdzie dochodziło do intensywnych procesów mieszania się tradycji. Hermes Trismegistos nie był czczony jako bóstwo w sensie religijnym, lecz postrzegany jako pierwotny nauczyciel i mędrzec, który przekazał ludziom boską wiedzę.

W *Asklepiosie*, podobnie jak w *Timajosie*, wszechświat przedstawiony jest jako harmonijna całość, w której człowiek odgrywa wyjątkową rolę jako odbicie porządku kosmicznego. W hermetycznym traktacie podkreśla się wielkość człowieka, który – choć związany ze światem materialnym – ma zdolność wznoszenia się ku boskości i osiągnięcia transcendencji. Zawarta w nim koncepcja człowieka jako „istoty godnej czci i szacunku” jest bliska platońskiej idei, wedle której człowiek, będąc częścią wszechświata, uczestniczy w harmonii wyższych bytów¹.

Hermetyzm jako zjawisko łączące grecką i egipską filozofię oraz duchowość pozostawał pod silnym wpływem platońskiej kosmologii i metafizyki. Jak wskazują badania, szczególnie wyraźne są tu elementy monistycznej wizji

¹ P. Zambelli, *Mit hermetyzmu i aktualna debata historiograficzna*, tłum. Paweł Bravo, Warszawa, 1994, s. 29.

świata, w której dobro i boska harmonia są centralnymi wartościami². Traktat *Asklepios* ukazuje również podobieństwa w podejściu do teurgii i rytuałów, które – choć w hermetyzmie rozwinięte w sposób bardziej ezoteryczny – mają swoje korzenie w neoplatonizmie³.

Warto również zwrócić uwagę, że filozofia platońska wpłynęła na hermetyczne rozumienie relacji między materią a duchem. Podobnie jak w *Timajosie* w hermetycznych tekstach zauważalne jest napięcie między światem materialnym a duchowym, w którym człowiek jako byt dualistyczny stara się przekroczyć swoje ograniczenia i uczestniczyć w boskiej rzeczywistości⁴.

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływów filozofii platońskiej na treść hermetycznego *Asklepiosa* poprzez analizę wspólnych wątków kosmologicznych, antropologicznych i teologicznych. Szczególną uwagę poświęcę także roli człowieka jako mikrokosmosu oraz idei boskiego porządku, które stanowią łącznik między obiema tradycjami.

Wpływy filozofii platońskiej w traktatach hermetycznych, szczególnie w kontekście *Asklepiosa*, są istotnym elementem zrozumienia synkretyzmu kulturowego starożytności. *Asklepios* przedstawia wszechświat jako harmonijną strukturę, w której w człowieku, postrzeganym jako mikrokosmos, odbija się porządek kosmiczny. Idea ta nawiązuje do platońskiej wizji kosmosu jako hierarchicznej i harmonijnej całości, ukształtowanej przez Demiurga według wzoru wiecznych idei. W hermetyzmie, podobnie jak w filozofii Platona, podkreśla się, że kosmos jest nośnikiem boskiego ładu, którego człowiek jest odzwierciedleniem i mocą, która tchnie życie w poszczególne byty. Związek ten widoczny jest w wielokrotnie przywoływanej w *Corpus Hermeticum* idei, że wszechświat jako „drugi Bóg” wskazuje człowiekowi drogę do duchowej doskonałości⁵.

Człowiek w hermetycznym ujęciu jest istotą wyjątkową, będącą zarówno uczestnikiem świata materialnego, jak i bytem zdolnym do osiągnięcia transcendencji. W *Asklepiosie* podkreśla się, że człowiek jako mikrokosmos łączy w sobie naturę boską i materialną. Tę dualistyczną wizję, zbieżną z Platońskim pojmowaniem duszy i ciała, można traktować jako rozwinię-

cie idei anamnezy, czyli przypomnienia duszy o jej boskim pochodzeniu i dążenia do jedności z pierwotnym źródłem. Owa zdolność człowieka do przekraczania ograniczeń materialnych i osiągania stanu duchowego oświecenia jest kluczowym elementem filozofii hermetycznej, który wyraźnie rezonuje z Platońskim ideałem wznoszenia się ku światu idei⁶.

Kosmologia hermetyczna, rozwinięta w *Asklepiosie*, w wielu miejscach przypomina zawarty w *Timajosie* opis wszechświata. Jego hermetyczna wizja jako dzieła stworzonego przez boski intelekt zakłada, że dobro i harmonia są fundamentalnymi zasadami istnienia. Świat materialny, mimo swojej ograniczoności, jest więc odbiciem wyższego, doskonalszego porządku duchowego. W tym kontekście *Asklepios* przedstawia człowieka jako uczestnika boskiej harmonii, który poprzez swoje czyny i duchowe wybory może przyczynić się do jej realizacji na ziemi⁷.

W traktatach hermetycznych silnie obecny jest także wątek teurgii jako drogi do boskości. Rytuały i praktyki magiczne opisane w *Corpus Hermeticum* są wyrazem dążenia do zjednoczenia z boskim porządkiem, co znajduje swoje źródła w tradycji neoplatonistycznej. Choć w hermetyzmie rytuały te przybierają bardziej ezoteryczny charakter, ich filozoficzne podstawy pozostają zbieżne z neoplatonizmem, w którym praktyki teurgiczne miały prowadzić do poznania Boga i zrozumienia Jego dzieła⁸.

Relacja między materią a duchem, przedstawiona w *Corpus Hermeticum*, jest kolejnym przykładem inspiracji filozofią platońską. W obu tradycjach kontrast między światem materialnym a duchowym jest postrzegany jako część drogi człowieka ku wyższemu poznaniu. W *Asklepiosie* podkreśla się, że człowiek, będąc bytem zawieszonym między tymi rzeczywistościami, może przewyciężyć swoje ograniczenia dzięki poznaniu boskich zasad porządkujących wszechświat. To zrozumienie harmonii kosmicznej, połączone z refleksją nad własną duchowością, prowadzi do pełnego wyzwolenia i zjednoczenia z Bogiem⁹.

Hermetyczna idea człowieka wpisane go w kosmiczny porządek jest kluczowym elementem wspólnym dla obu tradycji. Analiza *Asklepiosa* pokazuje, że filozofia platońska wpłynęła na hermetyczną koncepcję kosmosu, człowieka i duchowej transcendencji. Wspólnota tych idei

² R. Bugaj, *Hermetyzm*, Wrocław, 1991, s. 9–12.

³ P. Zambelli, op. cit., s. 13.

⁴ R. Bugaj, op. cit., s. 10–12.

⁵ A. Tylak, *Bóg – świat – człowiek w traktatach Corpus Hermeticum na tle greckiej tradycji filozoficznej*, Łódź 2021, s. 98–108.

⁶ Ibidem, s. 129–139.

⁷ Ibidem, s. 98–113.

⁸ Ibidem, s. 169–173.

⁹ R. Bugaj, op. cit., s. 9–12.

ukazuje, że hermetyzm jako zjawisko filozoficzno-religijne nie tylko czerpał z myśli greckiej, lecz także był jej rozwinięciem¹⁰.

Analiza wpływów filozofii platońskiej na hermetycznego *Asklepiosa* ujawnia zarówno bogactwo wzajemnych powiązań, jak i fascynującą dynamikę kształtowania się myśli duchowej w starożytności i późnym antyku. Hermetyzm, będący synkretycznym fenomenem łączącym różnorodne tradycje, okazał się żywym dowodem na to, jak idee platońskie mogły być twórczo reinterpretowane w nowych kontekstach kulturowych.

W centrum tej relacji znajduje się człowiek – mikrokosmos i uczestnik kosmicznej harmonii, który dąży do duchowego spełnienia. To właśnie ta wizja, tak bliska Platońskiej metafizyce, pozwala dostrzec, jak silne było oddziaływa-

nie filozofii Platona na hermetyczną refleksję o człowieku i wszechświecie. Przez pryzmat *Asklepiosa* widać, że hermetyzm nie tylko przejmował kluczowe idee, takie jak hierarchia bytów czy transcendencja, ale rozwijał je w kierunku pełniejszego doświadczenia mistycznego. Celem powyższych rozważań było ukazanie, jak te wspólne wątki – od kosmologii, przez antropologię, aż po teologię – splatają się w spójną opowieść o harmonii człowieka i wszechświata. Osiągnięcie tego celu pozwala lepiej zrozumieć, że hermetyzm to dziedzic Platońskich idei, który przez wieki inspirował kolejne pokolenia myślicieli i mistyków.

Bibliografia

- Bugaj R., *Hermetyzm*, Wrocław 1991.
 Tylak A., *Bóg – świat – człowiek w traktatach Corpus Hermeticum na tle greckiej tradycji filozoficznej*, Łódź 2021.
 Zambelli P., *Mit hermetyzmu i aktualna debata historiograficzna*, tłum. P. Bravo, Warszawa 1994.

¹⁰ A. Tylak, op. cit., s. 182–183.

KATARZYNA MARIA MELLER

historia (studia nauczycielskie), II rok
s171382@student.uken.krakow.pl

Kwestia czarów w Europie Zachodniej w XVI wieku

W 1559 roku król Francji Henryk II uczestniczył w turnieju zorganizowanym przez siebie z okazji zamążpójścia swej siostry Małgorzaty oraz swojej najstarszej córki Elżbiety. Pojedynek z Gabrielem Montgomerym skończył się jednak dla króla tragicznie. Trafiony odłamkiem kopii przeciwnika w oko, Henryk II zmarł w kilka dni później. Ta niespodziewana śmierć okazała się – dla współczesnych królowi – czymś znacznie więcej niż tylko utratą monarchy. Spełniła się wówczas kolejna z szeregu tajemniczych przepowiedni nadwornego astrologa królowej Katarzyny Medycejskiej – zaledwie cztery lata po ukończeniu przezeń pierwszego tomu swojego dzieła.

Michał Nostradamus – bo o nim mowa – i jego *Centurie* są jednym ze znanych przykładów zainteresowania przepowiedniami, magią i astrologią w XVI wieku. Rezydujący na królewskich dworach astrologowie, magowie i czarnoksiężnicy byli charakterystycznymi bohaterami epoki, podobnie jak czarownice, z którymi toczono zaciętą walkę. Procesy, oskarżenia, egzekucje poprzez spalanie na stosie odbywały się w niemal całej Europie. Postrzeganie czarów silnie łączyło się z podejściem do religii i herezji. W epoce kojarzącej się powszechnie z humanistyczną równowagą oraz rozwojem filozofii koncentrujących się na harmonii człowieka i świata wybuchła ogromny konflikt między Kościołem a czarownictwem¹. Jak zatem postrzegano te dwie rzeczywistości – wiarę i magię, posłuszeństwo religii i zainteresowanie astrologią? Odpowiedź

Portret Nostradamusa namalowany przez jego syna Césara de Nostredame ok. 1614 r. (Wikipedia, domena publiczna)

na to pytanie jest równie złożona, co świadomość ludzi epoki i ich podejście do kwestii czarów.

Czarnoksiężnicy nie byli niczym niezwykłym na ówczesnych dworach – z usług astrologów i magów chętnie korzystali na szeroką skalę np. cesarze niemieccy, a także inni królowie, książęta i kościelni dostojnicy. Zasięganie tego typu porad nie było niczym dziwnym, a alchemię i nauki tajemne często traktowano jak inne

¹ Takim sformułowaniem posługuje się Kurt Baschwitz: *Czarownice*, tłum. T. Zabłudowski, Warszawa 1999.

Hans Baldung Grien, *Sabat czarownic*, drzeworyt z 1510 r. (Metropolitan Museum of Art, na licencji CCO)

dziedziny nauk przyrodniczych – niekiedy nawet wykładano je na uniwersytetach². Wielcy czarnoksiężnicy byli powszechnie znani, lecz nie brakowało też drobnych adeptów – wędrownych studentów, którzy zmuszeni problemami finansowymi zebrali, powołując się na znajomość czarów³.

Istotą czarnoksiężstwa było zawarcie cyrografu z diabłem, który miał zapewniać możliwość posiadania tajemnych mocy, obcowanie z demonami i zjawami, od których chciano uzyskać określone informacje, dotyczące zarówno historii, jak i przyszłości⁴. Próbowano w ten sposób zdobyć m.in. odpowiedzi na nurtujące ludzi pytania, zaspokoić naturalną ciekawość i ukończyć niepewność jutra. Ta ostatnia mogła mieć wpływ na zainteresowanie czarami w omawianej epoce. Trudna sytuacja na przełomie XIV i XV wieku, gdy Europa musiała mierzyć się z klęską demograficzną wywołaną załamaniem gospodarczym oraz epidemią dżumy, spotęgowała przekonanie o nieuchronności końca świa-

ta i wypatrywanie jego rychłego nadejścia. Pokłosiem tych mentalnych przemian był wzrost zaciekawienia magicznymi praktykami⁵. Potrzebę zasięgnięcia rad demonów oraz poznania wiedzy tajemnej wzbudzała zapewne również późniejsza sytuacja polityczna XV i XVI stulecia, obfitująca w wiele burzliwych przemian, wśród których nie należy zapominać o rozłamie samego Kościoła i walkach z reformacją (wpływ tego rozłamu na nasilenie procesów czarownic zauważył już żyjący w omawianej epoce doktor Johannes Wier, który nie popierał działań inkwizycji w tym zakresie⁶).

Profesjonalnym wywoływaniem duchów na renesansowych dworach trudnili się mężczyźni. Zupełnie inaczej podchodzono do zajmujących się magicznymi praktykami kobiet, które nie pochodziły z wyższych sfer. Katarzyna Medycejska, powszechnie znana jako czarownica (o czym jeszcze będzie mowa), znajdowała się w zupełnie innej sytuacji niż żyjące sto lat wcześniej kobiety oskarżane o konszachty z diabłem, których procesy są podstawowym wyznacznikiem relacji Kościół–czary.

Dokładny przebieg kształtowania się tej relacji przedstawił Kurt Baschwitz, który uważa, iż początkowo ignorowane w większości krajów Europy przypadki kobiet oskarżanych o konszachty z nieczystymi mocami uznano za niebezpieczne za sprawą prowadzonych w Prowansji prześladowań kacerzy – członków potępianych sekt i heretyków – zapoczątkowanych walkami z Katarami w wieku XII i XIII⁷. Wrogość wobec przejawów herezji, podsycana przez królów Francji i papieżstwo, ewoluowała na przestrzeni kolejnych wieków do przekonania o silnym powiązaniu odstępców od wiary z praktykami magicznymi i służeniem diabłu. Działania prowadzone przez inkwizycję w XV stuleciu skupiały się na ściganiu zarówno mężczyzn, jak i kobiet, oskarżanych o demoniczne praktyki i często niesłusznie skazywanych na śmierć⁸.

⁵ F. Cardini, M. Montesano, *Historia inkwizycji*, tłum. E. Łukaszyk, Kraków 2008, s. 99–100. Stwierdzenie to wydaje się być bardzo ogólne w kontekście złożoności problemu procesów czarownic, a zwłaszcza – niesłusznych wyroków. Zainteresowanie czarami nie ograniczało się, jak sugerują to autorzy, do masowego zwrotu ku czarodziejskim praktykom, a raczej zaistnienia w świadomości ludzi niebezpieczeństw płynących z domniemanych kontaktów z nieczystymi siłami, podkreślanymi w tamtym czasie przez inkwizycję, o czym mowa później. Niemniej jednak niepokój związany z kryzysem wieku XV spowodował znaczące nasilenie się tematu, choć nie był jedyną przyczyną takiego stanu rzeczy.

⁶ K. Baschwitz, op. cit., s. 107–108.

⁷ Ibidem, s. 53–54.

⁸ Ibidem, s. 64–65.

² Ibidem, s. 9.

³ Ibidem, s. 40–41.

⁴ Ibidem, s. 42.

Tym sposobem ukształtowało się niezwykle silne połączenie między rozumieniem herezji i magii oraz powiązanie ich z kobietami, a procesy czarownic rozgorzały w całej niemal Europie. Dziełem, które ugruntowało związek kobiety i satanistycznych czarów, był słynny *Młot na czarownice*. Baschwitz zaznacza, że „Książka jest nasycona chorobliwą nienawiścią do kobiet”⁹, oraz przytacza jej założenia, mające udowodnić XV-wiecznemu czytelnikowi, iż to właśnie niewiasty są z samej swej natury dużo bardziej podatne na wpływ diabła niż mężczyźni. Szybko wykształcił się także stereotypowy obraz czarownicy – kobiety spółkującej z diabłem, latającej na sabat i sprowadzającej na innych wszelkie możliwe nieszczęścia i klęski. Inaczej z czarnoksiężnikami, których uważano za dużo potężniejszych (w przeciwieństwie do kobiet mieli być w stanie wspomagać wojska podczas wojen) i nie przypisywano im działaniom niecznych intencji¹⁰.

Widać zatem, jak wiek XV przesiąknął nastrojami poprzednich stuleci. Kryzys końca średniowiecza napędzał przemiany mentalne, kierując większą uwagę ludzi tamtych czasów na sferę nadprzyrodzoną, a działania inkwizycji w długoterminowej perspektywie doprowadziły do wytworzenia mechanizmu ścigania podejrzanych o czary i do krwawych procesów. Tym bardziej szokująca zdaje się być sytuacja, jaką zastajemy w wieku XVI na dworach monarchów.

Na szczególne miejsce zasługuje pod tym względem cesarz Rudolf II, który zapisał się w historii jako potężny patron wszelkiej maści szarlatanów, oferujących na jego dworze najróżniejsze usługi magiczne i wróżbiarskie. Jego zainteresowanie mogło wiązać się z silnymi przeżyciami dotyczącymi rodzących się konfliktów religijnych. Taką tezę formułuje Jaqueline Dauxois w biografii poświęconej Rudolfowi II¹¹. Dom przyszłego cesarza miał być miejscem starcia rozprzestrzeniającej się idei reformacji, ku której skłaniał się jego ojciec Maksymilian II, z katolicyzmem matki, wyniesionym z jej rodzinnej Hiszpanii. Rodzice starali się przekonywać nawzajem do konwersji, co było powodem rozdarcia wewnątrz rodziny Rudolfa i wybrania przez niego praktyk magicznych ponad religię¹².

Rozłam religijny, który już w młodości cesarza odcisnął swoje piętno, ujawnił się problemem determinującym zarówno jego panowanie, jak

Młot na czarownice Heinricha Kramera – strona tytułowa polskiego wydania w tłumaczeniu Stanisława Zambkowiaka z 1614 r. (Biblioteka Narodowa, sygn. SD XVII.3.1062)

i czasy jego następców. Rudolf postanowił oddać się pasjonującej go wiedzy tajemnej, której ośrodkiem stał się dwór przeniesiony do Pragi. Z nowej stolicy uczynił wkrótce słynny ośrodek kulturalny, sprowadzając artystów, naukowców i czarnoksiężników. Cesarz Rudolf nie poprzestał jednak tylko na korzystaniu z ich talentów, lecz sam zaczął trudnić się alchemią, gromadząc wokół siebie szerokie grono zarówno sławnych uczonych, jak i amatorów (czy wprost oszustów), a funkcjonowanie swojego dworu podporządkowując wróżbom¹³.

Dauxois zwraca uwagę na ogromny paradoks cesarza, jednego z najwyższych postawionych przedstawicieli świata chrześcijańskiego, który oddawał się naukom wręcz demonicznym, potępianym przez Kościół¹⁴. Ten rozdźwięk wraz ze wspomnianymi wcześniej problemami rodzinnymi, opierającymi się na kwestiach wyznaniowych, ukazuje obraz dwóch przeciwstawnych sił. Religia i alchemia stają ze sobą w sprzeczności; nie tak jednak wielkiej jak religia i czary. Jak wcześniej wspomniano, czary uwa-

⁹ Ibidem, s. 81.

¹⁰ Ibidem, s. 96.

¹¹ J. Dauxois, *Cesarz alchemików. Rudolf II Habsburg*, tłum. R. Niziołek, Kraków 1997, s. 55.

¹² Ibidem.

¹³ Ibidem, s. 137–139.

¹⁴ Ibidem.

żano za herezję, natomiast alchemię – za naukę. Analizując przykład Rudolfa II, dostrzec można również rolę osobistego podejścia władcy do tematu. Zawód Kościołem miał spowodować u cesarza zwrot ku horoskopom i przepowiedniom. Mimo to cesarz nie przeciwstawiał się zwalczaniu czarownic¹⁵.

Inaczej relacje wiara–magia kształtowały się chociażby w pierwszej połowie stulecia w Hiszpanii, co pokazuje stosunek kastylijskich poddanych do przodkini Rudolfa II – Joanny Szalonej. Na uwagę zasługują przede wszystkim dwa elementy. Po pierwsze postać samej księżniczki, pogrążonej w żałobie po śmierci małżonka, która miała usłyszeć od jednego z mnichów kartuzów historię o cudownym wskrzeszeniu jednego ze zmarłych pochowanych w ich klasztorze. Mnich zapewniał ją, że Filip Piękny również ma szansę powrócić do żywych¹⁶. Wiara w tego rodzaju cuda była nadal czymś powszechnym w tych czasach – już od średniowiecza stanowiła ważny element katolickiego mistycyzmu. Interesujący jest jednak fakt wiary nie tyle w miniony cud, ile w ten, który miał nastąpić – na kształt religijnej przepowiedni. Joanna w niego uwierzyła, o czym świadczyła dokonana przez nią ekshumacja i podróż z ciałem Filipa przez Kastylię.

Z tej wiary Joanny oraz odczuwanego przez nią smutku i z przywiązania do zmarłego męża wynika drugi ważny aspekt – przeświadczenie o niezwykłości Joanny, jakie wykiełkowało w świadomości Kastylijczyków po osadzeniu jej w Tordesillas w 1509 roku. Podjęta przez Ferdynanda Aragońskiego decyzja o odosobnieniu córki wynikała m.in. z przekonania o jej chorobie psychicznej. Wzmianki o niepoczytalności pojawiają się już we wcześniejszych traktatach między Ferdynandem a Filipem, a współczesne ustalenia pozwalają domyślać się u Joanny schizofrenii¹⁷. Johan Brouwer zaznacza jednak w swojej biografii, że lud Kastylii szukał wyjaśnienia takiego stanu rzeczy w fantastycznych teoriach o magicznym aspekcie szaleństwa Joanny, nadając jej takie przydomki jak „opętana” czy „zaczarowana”¹⁸. Opowieści o złych urokach rzuconych na księżniczkę rozbudzały wyobraźnię ludności, chcącej szukać pomocy dla Joanny w rytuałach i egzorcyzmach, które jednak nie odnosiły zamierzonego skutku. Bouver wskazuje, że skłonność do tego typu przekonań brała

się ze specyfiki społeczeństwa Hiszpanii: kilkunastowiecznego przejmowania elementów kultury Żydów i Maurów, z której czerpano motywy mistyki i magii¹⁹.

Zetknięcie z obcymi wierzeniami skutkowało przenoszeniem ich do rodzimych, europejskich wzorców, a w szczególnym długoterminowym kontakcie, do którego dochodziło na Półwyspie Iberyjskim – łączeniem ich z aspektami duchowości chrześcijańskiej. Wiara w zjawiska paranormalne przeniknęła również do innych społeczeństw, które zetknęły się z kulturą żydowską i arabską, a szczególnie do środowisk naukowych zainteresowanych filozofią neoplatońską. Za ich sprawą upowszechniły się różnego rodzaju praktyki magiczne, kabała oraz specyficzny język zaklęć²⁰.

Przykład Hiszpanii jest o tyle istotny, że rzuca także nowe światło na same procesy czarownic. Należy zauważyć, że hiszpańska Inkwizycja nie zajmowała się początkowo sprawami czarów, ponieważ nie wiązała ich bezpośrednio z herezją. Święte Oficjum zaczęło ingerować dopiero na początku XVII wieku. Wtedy na tereny Hiszpanii przybyli uchodźcy, obawiający się prześladowań we Francji, co wywołało szczególnie silny lęk, szczególnie u mieszkańców Nawarry. Działaniami Inkwizycji kierował wówczas Alonso Salazar de Frias, który szybko zorientował się, że wymuszane zeznania niewiele mają wspólnego z prawdą, co zakończyło masowe polowania na czarownice w Hiszpanii. Za jego sprawą zaczęto wymagać dużo rzetelniejszych dowodów w przyszłych procesach, a podział między pojmowaniem czarów i herezji utrzymał się²¹.

Podobnie w protestanckiej Anglii – królowa Elżbieta nie obawiała się czarownic z powodu ich herezji. Prześladowania wiązały się raczej z wiarą w możliwość dokonywania przez nie spisków i zamachów na życie władcy z pomocą złych duchów²².

Po raz kolejny w ciągu naszego wywodu pojawia się jednak Francja, która – jak się wydaje – zapoczątkowała rozwój mitu czarownic i nie ustawała w ich zwalczaniu także w czasach nowożytnych. Jednak dwór francuski, szczególnie za życia Katarzyny Medycejskiej, jest idealnym przykładem podwójnych standardów wobec podejścia do czarów i astrologii.

Wspomnieliśmy już o rozbudzających wyobraźnię przepowiedniach Nostradamusa, który

¹⁵ K. Baschwitz, op. cit., s. 217.

¹⁶ J. Brouwer, *Joanna Szalona. Tragiczne życie w niespokojnym czasie*, tłum. H. Leonowicz, Warszawa 1991, s. 88.

¹⁷ Ibidem, s. 188–189.

¹⁸ Ibidem, s. 101–102.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ K. Baschwitz, op. cit., s. 20.

²¹ Ibidem, s. 191–192, 195.

²² Ibidem, s. 143.

przebywał na dworze króla Henryka II i Katarzyny Medycejskiej w charakterze nie tylko astrologa, lecz także lekarza i doradcy zwyczajnego²³. Przede wszystkim trudnił się on wydawaniem tomów przepowiedni na temat najbliższej przyszłości. Usługi swoje świadczył parze królewskiej, która zapewniła mu odpowiednim dekretem z 1556 roku swobodę publikowania własnych prac²⁴. Szybko stał się niezmiernie popularny, lecz wkrótce przyszło mu się mierzyć z ostrą krytyką, m.in. z powodu licznych rozbieżności w prognozowanych datach, których poprawne wyznaczanie było podstawowym zadaniem astrologa; ponadto jego rzekomą wszechwiedzę uznano za niezgodną z wiarą katolicką²⁵.

Katarzyna jednak chętnie korzystała z opinii Nostradamusa i innych astrologów, starając się także samodzielnie praktykować zakazane nauki. W szerokich kręgach politycznych wiadano o jej zamiłowaniu do magii, a nadmierną przychylności wobec czarów szczególnie krytykowali przeciwnicy, oskarżający królową o bycie jedną z czarownic²⁶. Jednak za tak daleko idącymi oskarżeniami i wobec jawnych zainteresowań Katarzyny nie powzięto żadnych kroków. Jak można było wyciągnąć jakiegokolwiek konsekwencje wobec osoby tak wysoko postawionej we francuskiej monarchii w równie burzliwym czasie, jakim był okres starcia z hugenotami? Jako czołowa postać związana z prokatolicką polityką królowa była – rzecz jasna – nietykalna. Zdaje się jednak, że wykorzystywała magiczne praktyki również w celu walki z hugenotami – przynajmniej świadczy o tym przykład czarów odprowadzanych przez Katarzynę nad portretami Coliny’ego i księcia Kondeusza, o których wspomina Baschwitz²⁷.

Jedna z najsłynniejszych przepowiedni Nostradamusa, z jaką Katarzyna Medycejska i Henryk II mogli się zapoznać, to zdecydowanie wspomniana już wróżba dotycząca śmierci króla w pojedynku. Wedle niektórych przekazów oprócz niej alchemik miał również ukazać królowej losy jej synów, kolejnych królów Francji: Franciszka II, Karola IX i Henryka III, oraz ich następcy Henryka IV Burbona, gdy Katarzyna przybyła po śmierci męża do zamku w Chaumont. Jednak szczegółowość przepo-

Strona tytułowa przepowiedni Nostradamusa opublikowanych w 1589 r. (Wikipedia domena publiczna)

wiedni oraz sprzeczności dotyczące m.in. tożsamości astrologa sprawiają, iż opowieść ta jest raczej późniejszą legendą²⁸. Nie sposób jednak pominąć jej znaczenia – wyobraźnia ludzi epoki kazała dopatrywać się w niespokojnym panowaniu ostatnich Walezjuszków elementów niezwykłości. Potrzebowano wyjaśnienia dla burzliwych wojen i zmian na tronie Francji, jakiegoś uzasadnienia chaosu z góry ustanowionym porządkiem.

Przepowiednie były jednak bardzo niebezpiecznym narzędziem, ponieważ mogły wywierać silny wpływ na ludzką wyobraźnię, popychać zarówno jednostki, jak i całe grupy do określonych działań i potęgować społeczne niepokoje, o czym świadczy przyjmowanie szczególnie niepomysłnych wróżb Nostradamusa. Daleko idące konsekwencje miały chociażby zapowiedzi wydarzeń na rok 1559, które odbiły się głośnym echem w Anglii, a w samej Francji doprowadziły do egzekucji radcy parlamentu paryskiego Du Bourga²⁹.

Sytuacja, jaka rozwinęła się w XVI stuleciu, trwała niezmiennie przez wiek XVII, gdy prze-

²³ I. Cloulas, *Życie codzienne w zamkach nad Loarą*, tłum. B. i M. Pireccy, Poznań 1999, s. 169.

²⁴ M. Huchon, *Nostradamus*, tłum. G. Majcher, Warszawa 2024, s. 126.

²⁵ *Ibidem*, s. 148–149, 151–152.

²⁶ K. Baschwitz, op. cit., s. 20.

²⁷ *Ibidem*, s. 145.

²⁸ I. Cloulas, op. cit., s. 174.

²⁹ M. Huchon, op. cit., s. 157, 159–160.

Spalenie czarownicy w Derenburgu, powiat Reinstein, CE1555 (HE11,555) (Wikipedia, domena publiczna)

śladowania rozprzestrzeniły się już w pełni, oraz przez kolejne stulecia aż do ich ograniczenia i wygaśnięcia w większości krajów Europy w wieku XVIII. Pojawiali się jednak i tacy, którzy dość wcześnie zdali sobie sprawę z bezsensu wielkiej liczby procesów. Taką postawę reprezentowali m.in. wyżej wspomniany Salazar, król Francji Henryk III (w przeciwieństwie do swojego następcy³⁰) oraz autor książki *O omamieniach demonów jako też o czarach i otruciach* – doktor Johannes Wier, który swoją pracą wyraził sprzeciw wobec też stawianych przez autorów *Młota na czarownice*³¹. Jednak nie łatwo przyszło wypłenić wiarę w czary. Przekonania, które zawaładnęły XVI stuleciem, zakorzeniły się bardzo głęboko na skutek wielu czynników.

Kwestia czarnoksięstwa wpływała zatem w niezwykle istotny sposób na wiele aspektów życia: od wielkiej polityki aż po codzienne funkcjonowanie przeciętnego człowieka. Znacząco determinowała relacje społeczne, konflikty, nastroje polityczne i postrzeganie religii, która położyła nań szczególnie nacisk. Podstawowy konflikt powstał na linii Kościoła i czarownictwa, doprowadzając do masowych prześladowań, tortur i egzekucji. Upatrywano we wszelkich przejawach magicznych praktyk zagrożenia i w większości krajów wiązano je z herezją, uzna-

jąc czary za jeden z jej rodzajów. W zdecydowanej większości ofiarami prowadzonych łowów stawały się niesłusznie oskarżane kobiety. Czarownice nie były jednak równe czarownikom. Ci ostatni uchodzili często za ludzi uczonych; oczekiwano od nich profesjonalnego przygotowania i znajomości tajników astrologii oraz nauk tajemnych, które traktowano niekiedy na równi z innymi dziedzinami nauki. Dodatkowo znacząca różnica istniała w podejściu do czarnoksięstwa w sferach władzy, gdzie korzystanie z porad alchemików i magów nie było niczym zaskakującym, a niektórzy z monarchów sami oddawali się praktykom magicznym. Nie można wskazać jednoznacznego stosunku do kwestii magii, jest on bardzo złożony i zróżnicowany ze względu na status społeczny, kwestie religijne oraz osobiste przekonania poszczególnych osób zaangażowanych w konflikt między wiarą a magią.

Bibliografia

- Baschwitz K., *Czarownice*, tłum. T. Zabłudowski, Warszawa 1999.
- Brouwer J., *Joanna Szalona. Tragiczne życie w niespokojnym czasie*, tłum. H. Leonowicz, Warszawa 1991.
- Cardini F., Montesano M., *Historia inkwizycji*, tłum. E. Łukaszyk, Kraków 2008.
- Cloulas I., *Życie codzienne w zamkach nad Loarą*, tłum. B. i M. Pireccy, Poznań 1999.
- Dauxois J., *Cesarz alchemików. Rudolf II Habsburg*, tłum. R. Niziołek, Kraków 1997.
- Huchon M., *Nostradamus*, tłum. G. Majcher, Warszawa 2024.

³⁰ K. Baschwitz, op. cit., s. 185–186.

³¹ Ibidem, s. 105–106.

WIKTOR SZYMANEK

archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo, III rok
wiktorszymanek@student.up.krakow.pl

Rejestracja zgonów w aktach stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Godynicach z lat 1819–1822 i 1919–1922 – analiza porównawcza

In Memoriam Omnium Defunctorum Godyniciensis

Temat mojego artykułu wychodzi z popularnego w ostatnim czasie w polskiej humanistyce zwrotu ku ludowości, który charakteryzuje się zainteresowaniem ludźmi niepiśmiennymi, o których zapiski znaleźć można głównie na kartach ksiąg metrykalnych, w dokumentach gospodarczych czy sądowych albo na niewielu istniejących do dzisiaj nagrobkach. W tym celu wybrałem dwie kohorty demograficzne grupujące akta zgonów tak, aby dzielił ich wspomniany w tytule okres, tj. 100 lat. Wspomniane grupy poddałem porównaniu metodą statystyczną. Zwłaszcza interesowała mnie średnia wieku, umieralność dzieci oraz liczba zgonów, niektóre dane podzieliłem na wyniki dla płci męskiej i żeńskiej. Jednocześnie zajmowała mnie jakość rejestracji metrykalnej.

W *Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich* pod hasłem *Godynice* czytamy, że w okresie wydania słownika (przełom XIX i XX wieku) zajęciem lokalnej społeczności było głównie rolnictwo. Spowodowane to było trudną komunikacją oraz brakiem oświaty i zakładów przemysłowych. Grunta gminy były w większości piaszczyste i nieurodzajne. Ludność stanowili głównie katolicy (na 55 ewangelików przypada aż 4048 ka-

tolików)¹. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w ramach gminy Godynice działały dwie parafie: Godynice i Wojków. Brana przeze mnie pod uwagę parafia Godynice liczyła (w okresie pisania *Słownika*) 2420 dusz². Gmina Godynice w XIX wieku leżała w powiecie sieradzkim, na terenie guberni kaliskiej³. Od Sieradza oddalona była o 24 km. Po odzyskaniu niepodległości 11 listopada 1918 roku należało utworzyć nowy podział administracyjny. Z istniejących dotąd guberni Królestwa Polskiego powstały województwa: warszawskie, łódzkie, kieleckie, lubelskie i białostockie. Powiat sieradzki stał się częścią województwa łódzkiego⁴. Istotne jest położenie geograficzne terenu parafii Godynice, ponieważ zarówno gubernia kaliska, jak i województwo łódzkie mieściły się administracyjnie

¹ *Godynice*, [hasło w:] *Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich*, t. 2, red. B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880–1914, s. 645.

² *Ibidem*.

³ *Mapa guberni kaliskiej: z zaznaczeniem urzędzeń państwowych, kościelnych i przemysłowych oraz planem Kalisza*, wyd. S. Graeve, Warszawa 1912.

⁴ Ustawa tymczasowa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji, *Dziennik Praw Państwa Polskiego* 1919 nr 65 poz. 395 ze zm.

Tabela 1. Zgony w parafii Godynice w latach 1819–1822 i 1919–1922

Miejscowość	Lata		Miejscowość	Lata	
	1819–1822	1919–1922		1819–1822	1919–1922
Ciołki	1	2	Pluty	3	3
Ciupki	0	5	Reksy	1	0
Czartoria	4	21	Robaszew	6	19
Godynice	29	60	Sokolenie	3	12
Grójec Mały	5	22	Sowijaki	1	1
Jonczyki	0	5	Sowizdrzały	1	3
Karsznie	4	3	Starce	9	19
Kosatki	2	4	Szczesie	0	7
Kurpie	0	8	Tomczyki	0	4
Lesiaki	1	9	Wiry	3	3
Lipka	0	2	Wólka	2	18
Lisy	1	2	Zadębieńiec	0	4
Łągiewniki	2	4	Złote	0	2
Machety	1	1	Zwierzyniec	1	5
Pasie	1	5	Żarnów	3	5
Pinki	0	1	SUMA	84	259

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Godynicach, sygn. 39/1477/0.

blisko granicy państw. Sprzyjało to migracjom zarobkowym, szczególnie w okresie XIX wieku⁵. Z przeprowadzonych przeze mnie badań nad aktami urodzenia z lat 1919–1922 wynika, że mieszkańcy parafii Godynice w XX wieku nadal głównie zajmowali się rolnictwem.

Z tabeli 1 wynika, że w latach 1919–1922 liczba zgonów wzrosła (czy też o tyle więcej zarejestrowano) ponadtrzykrotnie w stosunku do lat 1819–1822. Najwięcej osób zmarło we wsi parafialnej, tj. we wsi Godynice.

Analizując księgi zgonów, trudno nie zwrócić uwagi na to, że dochodzi do polepszenia jakości rejestracji zgonów. W latach 1819–1822 akta są niejednorodne w sposobie ich spisywania. Pierwszą różnicą jest ta, że ksiądz prowadzący akta stanu cywilnego zapisuje jedynie wrywkowo rodziców zmarłej osoby w porównaniu do aktów z początku XX wieku, w których ta informacja jest podawana, a w przypadku braku takiej wiedzy umieszczano adnotację: „rodziców nieznanych”. Stąd podchodząc do analizy zgonów w pierwszej kohorcie, należy uważać z wy-

ciąganiem wniosków m.in. w określaniu danej osoby, jakoby była z nieślubnego łoża. W księdze zgonów z 1820 roku ksiądz nie zapisuje również godziny zgonu⁶. Różnorako wychodzi kwestia zapisywania wykonywanych zawodów przez świadków, którzy zwykle zgłaszają kapłanowi zgon swojego sąsiada. Ze wspomnianego już *Słownika geograficznego Królestwa Polskiego* wiemy, że mieszkańcy to głównie chłopci, którzy zajmują się pracą na roli. Czasem dookreślano pozycję rolnika, przykładowo, że był gospodarzem⁷ albo że zgon nastąpił w dworze w Grójcu Małym, podano też wówczas zawód jednego ze świadków – sędziego pokoju⁸. W odróżnieniu od osób zgłaszających zgon chłopski świadek śmierci w dworze jest piśmienny, ale mamy jedynie taki przypadek dla lat 1819–1822. W latach 1919–1922 wyglądało to niewiele lepiej, tj. dwa akty, w których pojawiła się para piśmiennych świadków (pierwszy przypadek w 1919 i drugi

⁶ Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Godynicach, sygn. 39/1477/0/-17, k. 55–58.

⁷ Ibidem, sygn. 39/1477/0/-16, k. 45.

⁸ Ibidem.

⁵ A. Walaszek, *Migracje Europejczyków 1650–1914*, Kraków 2007, s. 153.

w 1921 roku) oraz pojedynczy świadkowie trzy razy (dwa razy w 1919 i raz w 1922 roku).

W latach 1919–1922 zapisywano właściwie wszystkim świadkom zawód „gospodarz”. Pewną zmianę w ciągu stulecia można dostrzec także w sposobie notowania stanu cywilnego osób zmarłych. W pierwszej grupie nie podawano tego we wszystkich przypadkach. Nie zapisywano stanu cywilnego zmarłych dzieci oraz osób pełnoletnich, które jeszcze nie weszły w związek małżeński (albo zgłaszający zgon nie wiedzieli o stanie cywilnym osoby zmarłej), ale podawano wdowieństwo. W aktach pojawia się adnotacja: „pozostawił po sobie owdowiałą żonę...”, „pozostawiła po sobie owdowiałego męża...”. Z innych występujących różnic można wymienić to, że w latach 1819–1822 nie umieszczano godziny stawienia się świadków (podana jedynie data), a tylko w niektórych przypadkach zapisywano powody zgonu. Ponadto w aktach z pierwszej grupy proboszcz notował: „Przed nami, Proboszczem Godynickim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Godynickiej w obwodzie Sieradzkim Województwie Kaliskim stawili się...”. W drugiej grupie – po zmianach ustrojowych – brak zapisków tego typu.

W dalszej części obraz porównawczy zostanie pokazany w głównej mierze pod kątem statystycznym. W tym celu została utworzona baza danych na podstawie ksiąg metrykalnych, która w sumie liczy 343 rekordy, pogrupowane w 23 kolumny. Należy w tym miejscu wspomnieć o osobach, które zmarły poza granicami parafii, ale są wpisane w księgi zgonów w Godynicach. Wiadomo jedynie o tym, że te osoby urodziły się w Niemczech albo zmarły tam, rodząc się jednak jeszcze przed I wojną światową na terenach zaboru rosyjskiego. Wszystkie tak opisane zgony zostały zarejestrowane w 1919 roku⁹. Jednak należy w tym miejscu rozdzielić te dwie okoliczności zgonów, ponieważ zgony osób urodzonych w Niemczech to zgony dzieci, a osoby dorosłe pochodziły z parafii Godynice. Wszystkie osoby były w związku małżeńskim, a ich współmałżonek nie mieszkał w Niemczech. Jest to więc dowód migracji za pracą do Prus ludzi z okolicy Godynic. Kolejnym aspektem rozdzielającym osoby pełnoletnie od dzieci jest fakt, że zgony dzieci, które nastąpiły w Polsce, rejestrowane były w tym samym roku, w którym one odeszły. Osoby pełnoletnie, których groby nie znajdują się na ich ojczystej ziemi, to: Stanisława Maniak, lat 22, zmarła 10 października 1917 roku; Józef Andrych, lat 22, zmarły 14 kwietnia 1915 roku;

Marcin Karbowski, lat 23, zmarły 11 sierpnia 1917 roku¹⁰. Wszystkie wymienione zgony były specyficznie rejestrowane. Proboszcz opierał się na akcie zgonu wystawionym w Niemczech i na relacji świadków (z czego w pierwszym przypadku obaj byli piśmienni, a w pozostałych dwóch po jednym). Z drugą grupą nietypowych zgonów spotkamy się też w księdze zgonów z 1920 roku¹¹. Grupę tę stanowi trójka mężczyzn, którzy znani są z tego, że byli żołnierzami Wojska Polskiego: Andrzej Iszczek, nieznanego wieku, zmarły 26 marca 1920 roku w Szpitalu Powszechnym w Nowym Targu; Antoni Rybka, lat 20, zmarły 14 lutego 1920 roku w szpitalu polowym w Kaliszu; Józef Pędziwiatr, lat 19, zmarły 20 grudnia 1920 roku przy ojcu w Plutach¹².

Warto w tym miejscu powrócić do zgonów dzieci najmłodszych. Przyczyniły się do tego m.in. niedobory pokarmów, słaba wiedza medyczna i choroby¹³. Nawet co drugie dziecko mogło nie dożyć 5 r.ż.¹⁴ Na wykresie 1 zebrano te dane, jednak bardziej pokazują one poprawę jakości rejestracji niż samo zjawisko dziecięcej umieralności w parafii Godynice.

Wykres 1. Liczba zgonów dzieci do 5 r.ż. z podziałem na płeć

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Godynicach, sygn. 39/1477/0.

Jak widać na wykresie 1, w latach 1819–1822 śmierć dzieci rzadko była odnotowywana (zwłaszcza dziewczynek), zmieniło się to dopiero po I wojnie światowej, kiedy rejestracja zgonów dzieci uległa poprawie¹⁵.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ibidem, sygn. 39/1477/0/-/185, k. 85, k. 87, k. 92.

¹² Ibidem.

¹³ L. Stomma, *Antropologia kultury wsi polskiej XIX w.*, Warszawa 1986, s. 96–98.

¹⁴ C. Kukło, *Demografia Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej*, Warszawa 2009, s. 402–405.

¹⁵ P. Kasprzyk, *Dziecko martwo urodzone i jego rejestracja w USC. Zarys problematyki w prawie polskim*, [w:] *Dobro*

⁹ Ibidem, sygn. 39/1477/0/-/183, k. 69–70, k. 72.

Z kolei wykres 2 pokazuje, że wraz ze wzrostem liczby zgonów w latach 1919–1922 wzrosła liczba urodzeń, co wynika z ogólnego wzrostu demograficznego występującego w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Liczba zgonów w drugiej kohorcie jest większa niż w pierwszej ze względu na większą śmiertelność dzieci, co zostało już wykazane.

Wykres 2. Analizowane zgony porównane z urodzeniami w podziale na dwa okresy badawcze

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Godynicach, sygn. 39/1477/0.

Z tabeli 2 wynika, że średnia wieku w porównywanych okresach uległa zmianie. W odniesieniu do obu płci średnia wieku maleje, co bezpośrednio wynika z lepszej rejestracji zgonów najmłodszych parafian.

Tabela 2. Średnia wieku zgonów z podziałem na płeć oraz średnia wieku ogółem wg analizowanych aktów

Płeć	Lata	
	1819–1822	1919–1922
Mężczyźni	39,7	25,2
Kobiety	42,1	25,4
OGÓŁEM	40,8	25,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Godynicach, sygn. 39/1477/0.

pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość, red. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wrocław 2017, s. 170.

Te kilka uwag o demografii dawnej społeczności parafii Godynice pokazuje, jak znaczna różnica wynika z jakości prowadzonych ksiąg metrykalnych. Jednocześnie śledzenie dokumentacji przy użyciu metod ilościowych odsłania nieznane dotąd zjawiska z zakresu demografii i mobilności społeczności rolniczych na ziemiach polskich. Społeczności, które na ogół nie pozostawiły po sobie własnych zapisek. Obie grupy parafian wytypowane do badań łączyła ta sama przestrzeń, ale dzielił nie tylko okres jednego stulecia, ale i jakość rejestracji metrykalnej.

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Godynicach, sygn. 39/1477/0.

Źródła publikowane

Mapa guberni kaliskiej: z zaznaczeniem urzędzeń państwowych, kościelnych i przemysłowych oraz planem Kalisza, wyd. S. Graeve, Warszawa 1912.

Ustawa tymczasowa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 395 ze zm.).

Literatura przedmiotu

Godynice, [hasło w:] *Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich*, t. 2, red. B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880–1914, s. 645.

Kasprzyk P., *Dziecko martwo urodzone i jego rejestracja w USC. Zarys problematyki w prawie polskim*, [w:] *Dobro pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość*, red. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wrocław 2017, s. 145–185.

Kukło C., *Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej*, Warszawa 2009.

Stomma L., *Antropologia kultury wsi polskiej XIX w.*, Warszawa 1986.

Walaszek A., *Migracje Europejczyków 1650–1914*, Kraków 2007.

BARTŁOMIEJ BANAŚ

historia, II rok, 2 stopień

s171824@student.uken.krakow.pl

Powstańcy styczniowi wobec problemu głodu i pragnienia

Artykuł ma na celu przybliżenie wycinka z życia codziennego powstańców styczniowych, a konkretnie kwestię ich żywienia – problem niezwykle istotny i często pomijany w klasycznym dziejopisarstwie. Podstawą źródłową pracy będą pamiętniki powstańców styczniowych. Wybranych zostało jedenastu pamiętnikarzy – szeregowych uczestników walk narodowowyzwoleńczych. Analizie zostały poddane punkty wspólne występujące we wspomnieniach, tworzące spójną narrację. Przeniesienie zainteresowania historyka z perspektywy wielkich wydarzeń na szeregowych ich uczestników daje całkowicie nowe horyzonty badawcze. Badanie życia codziennego stanowi w historiografii nurt relatywnie nowy, lecz prężnie się rozwijający¹.

Pomimo szerokich perspektyw zainteresowań, jakimi charakteryzuje się historia codzienności, wciąż jest ona obiektem debat historyków. Pojawiają się głosy powątpiewające w słuszność rozwoju badań nad życiem zwykłych ludzi i ich codziennością. Wiążą się one niejako z trudnościami, które zagadnienie to stawia. Przede wszystkim dotyka ono problematyki niezwykle delikatnej i trudnej w ujęciu klasycznym – prywatności. Nie ulega wątpliwości, że badanie codzienności wymaga od historyków pogłębionego działania interdyscyplinarnego. Wykorzystywanie takich nauk jak psychologia, socjologia, etnologia czy medycyna wymusza nie tylko

ostrożność, lecz także metodologiczne zaadaptowanie tych nauk do opisywanej problematyki. Pomimo pojawiających się głosów negatywnych² temat ten nadal jest niezwykle obiecujący i potrzebny w historiografii. Próba zrozumienia codziennych doświadczeń i indywidualności otwiera historię na całkiem nowe przestrzenie badawcze.

Kwestia żywienia partyzantów od strony praktycznej nie została jak dotąd odpowiednio opracowana. Motyw trunków pojawia się w *Alkoholowych dziejach Polski* Jerzego Besali³. Elementy partyzanckiej codzienności opisuje również praca (o charakterze pamiętnikarskim) Franciszka von Erlacha, który będąc wysłannikiem szwajcarskim, obserwował funkcjonowanie oddziałów⁴. Tym bardziej istotne

² Do krytyków tego nurtu należy chociażby Jürgen Kocka, który powątpiewa w ich ubogą i bezrefleksyjną teorię, widząc w nich zbiór anegdot, oraz Hans-Ulrich Wehler, dla którego dzieje życia codziennego to nienaukowe gawędziarstwo dla naiwnych. Zob. J. Kocka, *Perspektywy historii społecznej w latach dziewięćdziesiątych*, [w:] *Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria*, red. W. Schulze, przeł. A. Kopacki, Warszawa 1996; M. Bogucka, *Życie codzienne – spory wokół profilu badań i definicji*, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1996, nr 3, s. 251. Jednocześnie kryzysy współczesnego świata reorientują humanistykę ku nowemu modelowi nauki tzw. stosowanej, w której badanie życia codziennego może być pomocą w zrozumieniu zachodzących w nim procesów. Zob. E. Domańska, *Metodologia praktyczna*, [w:] *Wprowadzenie do metodologii historii*, red. eadem, J. Pomorski, Warszawa 2022, s. 372.

³ J. Besala, *Alkoholowe dzieje Polski: czasy rozbiorów i powstań*, Poznań 2017.

⁴ F. von Erlach, *Partyzantka w Polsce w roku 1863*, oprac. M. Anusiewicz, J. Brodał, Warszawa 1960.

¹ Przykładowo seria z cyklu „Życie Codzienne” wydawnictwa Świat Książki lub ukazująca się od lat 60., a w 2022 r. reaktywowana seria Państwowego Instytutu Wydawniczego wraz z najnowszą pracą Piotra Gołdyna – *Życie codzienne nauczycieli w II RP* wydaną w listopadzie 2024 r.

Polonia – Rok 1863, obraz Jana Matejki z 1864 (Zbiory cyfrowe Muzeum Narodowego w Krakowie, nr identyf. cyfr: 325087, domena publiczna)

jest pochylenie się nad tym z perspektywy samych walczących, których problem ten dotykał bezpośrednio. Odpowiednie zaopatrzenie w żywność jest kluczowym warunkiem prowadzenia skutecznych działań wojennych – szczególnie w przedłużającej się walce partyzanckiej. Do głównych posiłków powstańców należał chleb oraz słonina, czasem z dodatkiem mięsa lub sera⁵. Nie było specjalnych przerw na jedzenie, przez co powstańcy spożywali posiłek w marszu lub w czasie odpoczynku, zdarzały się bowiem obozy, w których w ogóle nie gotowano kolacji⁶. Niemniej jednak po trudach dnia codziennego nawet tak skromny posiłek stanowił prawdziwą ucztę przy wieczornym ognisku. Jak wspominał Stefan Brykczyński: „Słoninę pie-

⁵ W. Dąbrowa Żelkowski, *Wspomnienia moje z 1863 roku jako siedemnastoletniego powstańca*, [w:] *Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie: Pamiętniki*, red. T. Mencil, Lublin 1966, s. 187, 194; A. Migdalski, *Wspomnienia rotmistrza kawalerii narodowej z 1863/1864 roku*, [w:] *Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie...*, s. 217.

⁶ K.R. Borowski, *Wspomnienia powstańca i sybiraka z 1863 roku*, [w:] *Między Kamińskim i Archangielskiem. Dwa pamiętniki powstańców z 1863 roku*, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1986, s. 197.

kło się nad ogniem, a kapiący tłuszcz zbierało na chleb też rozgrzany; okrutnie nam to smakowało⁷. Bywało jednak, że poszczególne obozy posiadały specjalne kotły, w których przyrządzone były posiłki. Nie należały one do zbyt różnorodnych, najczęściej serwowano gęste zupy mięsne takie jak krupnik czy kapuśniak. Niewątpliwie jednak możliwość zjedzenia ciepłego dania pomagała powstańcom po wyczerpujących marszach przeplatanych kolejnymi potyczkami z wojskami rosyjskimi. Według wspomnień taka zupa dzielona była między żołnierzy przez podoficerów, którzy brudnymi narzędziami nakładali ją do szaflików⁸.

Opisywany przez pamiętnikarzy problem z żywnością byłby zdecydowanie większy, gdyby nie wsparcie miejscowej ludności, która – pomimo niebezpieczeństwa ze strony wojsk rosyjskich – przedostawała się do powstańczych obozów, przynosząc jedzenie znacznie lepszej jakości. Z powstańcami dzielono się jajkami, ka-

⁷ S. Brykczyński, *Moje wspomnienia. Rok 1863*, Warszawa 1925, s. 28.

⁸ W. Wiśniewski, *Wspomnienia kapitana wojsk polskich z 1863 roku*, Lipsk 1866, s. 59.

pustą, mięsem, a także żywym inwentarzem, gotowymi potrawami (np. bigosem⁹) czy też takimi dobrami jak herbata i tytoń¹⁰. Przejście przez przychylną powstaniu miejscowość było wręcz ratunkiem dla znużonych i cierpiących żołnierzy, co Wiktor Wiśniewski określił jako „festyn nie lada”¹¹.

Pomimo iż istniał oficjalny zakaz wchodzenia i okradania domostw pod groźbą śmierci, to poczucie głodu było nieraz znacznie silniejsze aniżeli zasady moralne i strach przed karą. Pragnienie zjedzenia czegoś pożywnego i świeżego powodowało, że część powstańców pod osłoną nocy, gdy oddział spał, organizowała takie wypadki po chleb, jajka i mięso¹². Anonimowy powstaniec w swoim pamiętniku opisuje przypadek trzech ochotników z armii rosyjskiej przyłapanych na kradzieży zwierząt, za co zostali skazani na karę śmierci przez powieszenie. Jednak dzięki wstawiennictwu kolegów z oddziału kara została zamieniona na chłostę i wygnanie, z którego ostatecznie zrezygnowano¹³. Konsekwencje jednak nie ominęły jednego z kosynierów z oddziału Mariana Langiewicza, który tak „rwał się do chałupy”, że został bez sądu wojskowego od razu zastrzelony przez majora Dionizego Czachowskiego¹⁴. Przykłady te pokazują jasno, że pomimo surowo egzekwowanego prawa wielu powstańców w obliczu głodu zmieniło swoje priorytety. Desperacja była tak wielka, że byli gotowi zaryzykować swoje życie dla kawałka strawy.

Problem braku jedzenia i wynikających z tego konsekwencji przewija się u wielu pamiętnikarzy, gdyż nie pozostawało to bez wpływu na przebieg działań wojennych, gdy zmęczony i głodujący insurgent miał problemy z utrzymaniem broni w rękę podczas potyczki z wrogim oddziałem¹⁵. Chociaż zdarzało się również, że głód mógł ratować życie – gdy kula trafiła żołnierza w pusty żołądek, rana taka była znacznie mniej szkodliwa i łatwiejsza do wyleczenia¹⁶.

⁹ K.R. Borowski, op. cit., s. 197–198.

¹⁰ F.G. Frycz, *Wspomnienia z r. 1863–64*, Kraków 1912, s. 82; M. Rembacz, *Wspomnienia powstańca z roku 1863*, [w:] *Wspomnienia chłopów powstańców z 1863 roku*, oprac. E. Kozłowski, Kraków 1983, s. 34.

¹¹ W. Wiśniewski, op. cit., s. 37.

¹² J. Ożegalski, *Wspomnienia krwawych czasów z roku 1863*, Kraków 1893, s. 64.

¹³ A.K., *Z pola, lasu i kwatery, czyli wrywki z pamiętników powstańca z roku 1863*, Kraków 2022, s. 132–133.

¹⁴ W. Wiśniewski, op. cit., s. 21–22.

¹⁵ C. Pieniżek, *Temu lat 27. Kartki z pamiętnika*, Kraków 1890, s. 78.

¹⁶ J. Ożegalski, op. cit., s. 80.

Niemniej jednak słabość, wycieńczenie i zniechęcenie były naturalnymi następstwami niedożywienia. Wyczerpani żołnierze byli mniej odporni na trudy walk. W momencie, gdy głód i skrajny brak pożywienia stawały się codziennością¹⁷, naturalne wręcz było to, że dalsza walka nie mogła się opierać jedynie na uczuciach patriotycznych.

Wśród powstańców panowało nie tylko niedożywienie, lecz także odwodnienie. Był to również, jak nie bardziej, istotny problem życia partyzanckiego. Objawy niezaspokajania pragnienia pojawiają się szybciej niż głodu, jednocześnie bardziej doskwierając. Wiąże się to także z większą desperacją w próbach zdobycia wody, o którą wcale nie było tak łatwo. Wielu powstańców bowiem nie mogło w tym zakresie liczyć na pomoc z okolicznych wiosek. Wojska rosyjskie zdawały sobie sprawę z problemu, celowo instruując zastraszone chłopów, by niszczyli żurawie: „Karczma była zamknięta a żuraw popsuty. Taką groźną napełniono ludność przeciwko nam, że i kropli wody żałowano”¹⁸. Nawet gdy żuraw był sprawny, maszerujący żołnierze niechętnie korzystali ze studni, gdyż obawiano się, że została zatruta¹⁹. Z tego powodu wycieńczony powstaniec szukał jakiegokolwiek źródła nawodnienia. Takim najczęściej były otwarte zbiorniki oraz kałuże²⁰. O negatywnych konsekwencjach spożywania takiej wody nie trzeba nikogo uświadamiać, jednak niewielu przejmowało się tym faktem, ponieważ jak wspominał Brykczyński, „od pragnienia już gorszej męki na świecie chyba niema [sic!]”²¹. Dodatkowo nawadnianie się w ten sposób miało inne konsekwencje w postaci nabierania w usta piachu oraz mułu. Dochodziło więc do sytuacji skrajnych, w której walczący o wolną Polskę żołnierze zmuszeni byli porzucić wszelkie standardy i godność²².

Nie sposób nie wspomnieć o tym, że podstawową i nieodłączną częścią diety każdego powstańca była wódka, której zawsze było pod dostatkiem. Alkohol oprócz funkcji gaszenia pragnienia – choć nie jest to najlepszy sposób – w oddziale partyzanckim miał wiele różnych zastosowań. Towarzyszył w podróży, odpoczynku, podczas bitew. Z relacji pamiętnikarskich wyłania się wręcz obraz powstańca-alkoholika, który

¹⁷ T. Żychliński, *Wspomnienia z roku 1863*, Poznań 1888, s. 83.

¹⁸ A.K., op. cit., s. 11.

¹⁹ A. Migdański, op. cit., s. 208.

²⁰ J. Ożegalski, op. cit., s. 89.

²¹ S. Brykczyński, op. cit., s. 55.

²² *Ibidem*, s. 54.

nie potrafi funkcjonować bez wódki, a jej chociażby chwilowy brak wywołuje w nim strach i panikę²³. Alkohol jako codzienny element życia Polaków walczących o wolność redukował trudy walk, pomagał pokonywać strach, a także podnosił na duchu. Przydawał się zwłaszcza w trakcie potyczek, aby przełamać lęk przed śmiercią szczególnie wśród nieobytych z walką młodych powstańców, np. Władysław Dąbrowa Żelkowski podczas starcia na raz wypił pół butelki wódki na odwagę²⁴. Okowita pomagała znosić widok śmierci współtowarzyszy broni, który wręcz paraliżował walczących²⁵. Alkohol był przydatny również po walce, gdy emocje związane z wirem bitwy ustawały. Podtrzymywał bowiem na duchu ocalałych, widzących straszny krajobraz po bitwie²⁶. Wódkę nie tylko pito, lecz również obmywano się nią, stosowano na rany oraz do płukania ust z kamieni po wypiciu wody z kałuży²⁷.

Obraz wyłaniający się z powstańczych pamiętników przedstawia niezwykle biedę. Walczących o wolność Polaków widzimy z całkiem innej perspektywy – stałych i ciągłych problemów głodu, pragnienia oraz alkoholizmu, które wpływały nie tylko na zdolności bojowe powstańczych oddziałów, lecz także na samych żołnierzy i ich morale. Walczyli zatem zarówno z zaborcą, jak i z własnymi potrzebami.

²³ C. Pieniążek, op. cit., s. 47.

²⁴ W. Dąbrowa Żelkowski, *Wspomnienia moje z 1863 roku...*, s. 188.

²⁵ L. Mężyński, *Wspomnienia z powstania styczniowego i sybirskiej katorgi 1863–1869*, Tarnopol 1910, s. 15.

²⁶ J. Ożegalski, op. cit., s. 85.

²⁷ S. Brykczyński, op. cit., s. 60, 72, 54.

Bibliografia

Źródła drukowane

- A.K., *Z pola, lasu i kwatery, czyli urywki z pamiętników powstańca z roku 1863*, Kraków 2022.
- Borowski K.R., *Wspomnienia powstańca i sybiraka z 1863 roku*, [w:] *Między Kamieńskim i Archangielskim. Dwa pamiętniki powstańców z 1863 roku*, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1986.
- Brykczyński S., *Moje wspomnienia. Rok 1863*, Warszawa 1925.
- Dąbrowa Żelkowski W., *Wspomnienia moje z 1863 roku jako siedemnastoletniego powstańca*, [w:] *Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie: Pamiętniki*, red. T. Mencil, Lublin 1966.
- Frycz K.G., *Wspomnienia z r. 1863–64*, Kraków 1912.
- Mężyński L., *Wspomnienia z powstania styczniowego i sybirskiej katorgi 1863–1869*, Tarnopol 1910.
- Migdalski A., *Wspomnienia rotmistrza kawalerii narodowej z 1863/1864 roku*, [w:] *Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie: Pamiętniki*, red. T. Mencil, Lublin 1966.
- Ożegalski J., *Wspomnienia krwawych czasów z roku 1863*, Kraków 1893.
- Pieniążek C., *Temu lat 27. Kartki z pamiętnika*, Kraków 1890.
- Rembacz M., *Wspomnienia powstańca z roku 1863*, [w:] *Wspomnienia chłopów powstańców z 1863 roku*, oprac. E. Kozłowski, Kraków 1983.
- Wiśniewski W., *Wspomnienia kapitana wojsk polskich z 1863 roku*, Lipsk 1866.
- Żychliński T., *Wspomnienia z roku 1863*, Poznań 1888.

Opracowania

- Besala J., *Alkoholowe dzieje Polski: czasy rozbiorów i powstań*, Poznań 2017.
- Bogucka M., *Życie codzienne – spory wokół profilu badań i definicji*, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1996, nr 3, s. 247–253.
- Domańska E., *Metodologia praktyczna*, [w:] *Wprowadzenie do metodologii historii*, red. eadem, J. Pomorski, Warszawa 2022.
- Erlach F. von, *Partyzantka w Polsce w roku 1863*, red. M. Anusiewicz, J. Brodał, Warszawa 1960.
- Gołdyn P., *Życie codzienne nauczycieli w II RP*, Warszawa 2024.
- Kocka J., *Perspektywy historii społecznej w latach dziewięćdziesiątych*, [w:] *Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria*, red. W. Schulze, przeł. A. Kopacki, Warszawa 1996.

ZOFIA STECH

archiwistyka, biurowość i cyfryzacja, I rok
zofia.stech@student.up.krakow.pl

Wybrane rośliny w wierzeniach z XIX-wiecznej Galicji Zachodniej

Zioła były wykorzystywane przez ludzi ze względu na swoje właściwości lecznicze i magiczne, aczkolwiek dużą część z nich stosowano także jako truciznę. Praktyki te przekazywano z pokolenia na pokolenie, co stanowiło istotny element kulturowego dziedzictwa regionu. Celem artykułu jest omówienie roli, jaką odgrywały rośliny zarówno w magii, rytuałach, jak i w życiu codziennym ludności wiejskiej na terenie Małopolski, która w XIX wieku w znacznym stopniu wchodziła w obszar Galicji Zachodniej. Ponieważ jest to również okres pierwszych profesjonalnych opisów etnograficznych chłopstwa, podstawą rozważań są materiały zebrane przez wybitnego polskiego etnografa Oskara Kolberga¹. Dodatkowo skorzystano z opracowań analizujących przejawy medycyny ludowej, która była spleciona z wierzeniami i folklorem².

Kolberg poświęcił wiele miejsca w swoich pracach różnym roślinom i ich zastosowaniom zarówno leczniczym, jak i magicznym. Na przykład wymieniał *dziurawiec*, znany jako

Oskar Kolberg (1814–1890) – polski etnograf, folklorysta i kompozytor (Wikipedia, domena publiczna)

ziele świętojańskie, którego używano do odpędzania złych duchów i leczenia ran. *Rumianek*, powszechnie stosowany do łagodzenia bólów i stanów zapalnych, również miał zastosowanie w magicznych obrzędach jako roślina ochronna. *Czosnek*, nazywany też *białym ziele*m, ze względu na swoje silne właściwości antybakteryjne był nie tylko jednym z podstawowych środków leczniczych, lecz także amuletem chroniącym

¹ O. Kolberg, *Dzieła wszystkie*, t. 7: *Krakowskie*, cz. 3, Wrocław–Poznań 1962; idem, *Dzieła wszystkie*, t. 18: *Kieleckie*, cz. 1, Wrocław–Poznań 1963; idem, *Dzieła wszystkie*, t. 35: *Przemyskie*, Wrocław–Poznań 1964; idem, *Dzieła wszystkie*, t. 44: *Góry i Podgórze*, cz. 1, Wrocław–Poznań 1968; idem, *Dzieła wszystkie*, t. 48: *Tarnowskie–Rzeszowskie*, Wrocław–Poznań 1967; idem, *Dzieła wszystkie*, t. 49: *Sanockie–Krośnieńskie*, cz. 1, Wrocław–Poznań 1974.

² D. Penkala-Gawęcka, *Lud*, t. 78: *Medycyna ludowa i komplementarna w polskich badaniach etnologicznych*, Poznań 1995; A.E. Charkiewicz, *Kultura a medycyna ludowa – społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania medycyny alternatywnej. Wybrane aspekty ziołolecznictwa w medycynie ludowej*, Czeremcha 2019.

Ruta zwyczajna (Franz Eugen Köhler, *Köhler's Medizinal-Pflanzen*, domena publiczna)

przed złymi mocami. Wierzone, że czarownice bardzo nie lubią tego ziele, dlatego w obronie przed nimi paliło się go, a następnie okadzało domy lub pola³. *Ruta*, zwana *świętym ziele*, była stosowana w ochronie przed urokami i złymi spojrzzeniami, a jej gałązki często umieszczano w domach i ogrodach. W magii miłosnej nieoceniony był *mirt*, którego gałązki młode dziewczęta nosiły przy sobie, aby przyciągnąć ukochanego. *Szałwię*, uznawaną za roślinę o silnych właściwościach oczyszczających, palono podczas rytuałów oczyszczania domostw i osób, aby usunąć negatywną energię⁴. Do dziś równie chętnie jak wtedy stosuje się *piołun*. Chłopi podawali go z paszą indykom, napar natomiast – krowom po ocieleniu, a czasami nawet świeżo upieczonym matkom. Zioło to ma działanie silnie uspokajające. Wyrabiano z niego także trunki takie jak piołunówka oraz absynt, który miał działanie halucynogenne⁵.

Osoby uprawiające magiczne praktyki umiłowowały sobie niektóre rośliny ze względu na duże pokłady magii w nich zawarte. *Przestęp*, którego korzeń wyglądem przypominał małego

chłopca, wiedźmy – uważane za istoty z natury złe – owijały w pieluszki i chowały w skrzyniach. Tak przygotowana roślina w każdy nowy czwartek (w czasie nowiu lub pierwszy po nowiu) miała ściągać mleko od krów, kobył, kóz, owiec, kotów, królików, myszy, szczurów, a nawet od kobiet karmiących piersią z dziewięciu domostw. Mleko to śmierdziało i nie nadawało się do spożycia. Roślina ta należała do podstawowego asortymentu czarownic, ponieważ nadawała się do wielu innych czarów. Chłopi również znaleźli w niej pożytek, a mianowicie sadzili ją przy wejściu do stajni, co miało z kolei zabezpieczać mleko i śmietanę przed ważeniem się. W aptekach też można było znaleźć korzeń przestępu. Wielorakość zastosowania tej rośliny widoczna jest w jej nazwie – przestęp. Według Kolberga roślina ta została podarowana ludziom przez Boga – stąd też jej nazwa wywodząca się od „przestąpienia”, czyli przekazania od Boga w celu ochronnym⁶.

Innym z wykorzystywanych w zazwyczaj niecznych celach ziół była *czyściczka*. Ludzie wierzyli, że gdy ktoś zerwie lub skosi to ziele, wtedy na pewno deszcz spadnie, aby przeszkadzać w pracy na polu, ponieważ tak diabeł pilnujący sobie zyczył. Ponadto wierzone, że jeżeli cokolwiek było zamknięte, uwiązane, zawiązane, zapięte, a nawet zakluczone na żelazną kłódkę lub zamek, to o północy magicznie zostanie otwarte, jeżeli uwiesi się na tym roślinę. Często złodzieje nosili przy sobie kawałek czyściczki, ponieważ – oprócz magicznych właściwości – mogła z małej cząstki urosnąć cała roślina, jeżeli położyło się ją na rozciętej dłoni, a z oczywistych względów jej moc przydawała się rabusiom⁷.

Kolejną z roślin umiłowanych przez złośliwe wiedźmy była *sawina*, jedna z odmian jałowca. Rosła jako piękny krzaczek o twardym czerwonym pniu. Chłopstwo z regionu małopolskiego wierzyło, że w każdy nowy czwartek (w czasie nowiu) czarownice tarły nią ręce i wkładały pod ubrania, aby następnie udać się na Łysą Górę, a tam bawić się od północy z diabłami. Sawiny także używały do okadzania krów, żeby te zamiast mleka dawały krew oraz rodziły chore cielaki⁸.

Nie można nie wspomnieć o *krzaku rokitnikowym*, który rośnie w pobliżu mokrych piasków i bagiennych terenów. O północy diabeł siadał pod krzakiem, a wiedźmy przychodziły do niego w odwiedziny. Idąc, wołały: „Rokita, wychodź!”.

³ O. Kolberg, *Dziela wszystkie*, t. 7..., s. 129.

⁴ Ibidem.

⁵ Ibidem, s. 118.

⁶ Ibidem.

⁷ Ibidem, s. 119.

⁸ Ibidem, s. 126.

Gdy pojawił się, trzeba mu było podarować dwa jaja, natomiast czort dawał wtedy ser, który był zrobiony dzięki magii, a odtworzyć tę sztukę są w stanie tylko stare, najbardziej doświadczone wiedźmy. Wyrób ten spożyty przez człowieka lub zwierzę da taką obfitość mleka w chałupie, że nie będzie dało się go zużyć. Ceną, jaką młode czarownice muszą zapłacić za ser, jest pełna gnojnica masła oraz wóz wypełniony serami przyniesione diabłu w każdy wielki post pod Łysą Górę⁹.

W podaniach można także usłyszeć o roślinach magicznych, których znalezienie było niemal niemożliwe. Do tego typu ziół należy oczywiście *paproć*, a dokładniej jej kwiat. Według XIX-wiecznych mieszkańców małopolskich wsi kwiat można było znaleźć w dzień św. Jana Chrzciciela, ale tylko podczas jednej godziny, bo tylko przez tak krótki czas roślina kwitła. Kwiatostan podobno był tak małych rozmiarów, że ciężko było go dojrzeć, a w dodatku sam diabeł go pilnował. Ten, komu jednak udało się go zerwać, posiadałby moc dostrzeżenia wszystkich skarbów świata, nawet tych ukrytych głęboko pod ziemią¹⁰. Podobnie sprawa miała się ze *świętniczką*. Znalezienie jej było bardzo trudne, ponieważ utrudniał to diabeł, ale jeżeli już się to komuś udało, to również był w stanie odkryć wszelkie skarby. Sposobami na zdobycie rośliny było skoszenie pola kosą i sprawdzenie, gdzie narzędzie stawi opór – tam zapewne była *świętniczka*. Kolejnym krokiem było zebranie całej ściętej roślinności, a następnie wrzucanie do rzeki każdej łodyżki. Ta, która popłynie pod prąd, a nie z nim, na pewno okaże się poszukiwanym ziołem. Problem z odróżnieniem mistycznej rośliny od innych polegał na tym, że nikt kwiatu jej nigdy nie widział¹¹.

Rośliny od zawsze były nierozzerwalnie związane z wierzeniami i praktykami magicznymi, a ich znaczenie wykraczało daleko poza codzienne zastosowania. Wiele z nich pełniło funkcję ochronną, inne zaś wykorzystywano w tajemnych rytuałach i zaklęciach, zarówno w dobrych, jak i złych intencjach. Choć dzisiaj wiele z tych przekonań traktuje się jako element folkloru, wciąż pozostają one świadectwem dawnych wierzeń i sposobu, w jaki ludzie postrzegali świat. Legendy o magicznych ziołach i ich niezwykłych właściwościach przypominają nam o bogatej tradycji i niezwykłej więzi człowieka z naturą, której tajemnice wciąż czekają na odkrycie.

Bibliografia

- Buszta J., *Chłopskie źródła kultury*, Warszawa 1985.
- Charkiewicz A.E., *Kultura a medycyna ludowa – społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania medycyny alternatywnej. Wybrane aspekty ziołolecznictwa w medycynie ludowej*, Czeremcha 2019.
- Kolberg O., *Dziela wszystkie*, t. 18: *Kieleckie*, cz. 1, Wrocław–Poznań 1963.
- Kolberg O., *Dziela wszystkie*, t. 35: *Przemyskie*, Wrocław–Poznań 1964.
- Kolberg O., *Dziela wszystkie*, t. 44: *Góry i Podgórze*, cz. 1, Wrocław–Poznań 1968.
- Kolberg O., *Dziela wszystkie*, t. 48: *Tarnowskie–Rzeszowskie*, Wrocław–Poznań 1967.
- Kolberg O., *Dziela wszystkie*, t. 49: *Sanockie–Krośnieńskie*, cz. 1, Wrocław–Poznań 1974.
- Kolberg O., *Dziela wszystkie*, t. 7: *Krakowskie*, cz. 3, Wrocław–Poznań 1962.
- Milewska M., *Opieka medyczna i higiena na wsi Królestwa Polskiego w latach 1865–1914*, Warszawa 2023.
- Penkala-Gawęcka D., *Lud*, t. 78: *Medycyna ludowa i komplementarna w polskich badaniach etnologicznych*, Poznań 1995.
- Stomma L., *Antropologia kultury wsi polskiej XIX w.*, Warszawa 1986.
- Wyźga M., *Chłoptwo. Historia bez krawata*, Kraków 2022.

⁹ Ibidem, s. 124.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ibidem, s.125.

JUSTYNA TREPA

archiwistyka, biurowość i cyfryzacja, I rok
justyna.trepa@student.up.krakow.pl

Pieskie archiwum społeczne

Psy (fot. Justyna Trepa)

Archiwa społeczne są tworzone z inicjatywy oddolnej, czyli przez zwykłych obywateli na ogół bez wykształcenia archiwistycznego, którzy najczęściej robią to z pasji. Zbierają oni dokumentację o wartości historycznej, która nie trafia do archiwów państwowych, lub prowadzą działalność dokumentacyjną dotyczącą konkretnego tematu. Archiwa społeczne, bardziej zorientowane na historię oddolną oraz lokalizm, są niejako uzupełnieniem zasobów archiwów państwowych, które głównie przechowują dokumentację instytucji. Gwałtowny wzrost liczby nowo tworzonych archiwów społecznych przypada w Polsce na lata po 1989 roku, kiedy następowały znaczące zmiany społeczne. W takich archiwach jest miejsce na dzieje lokalne, na historię mniejszości dotąd pomijanych, codzienność oraz emocje ludzi, ale także na tematy z przeszłości związane z zainteresowaniami twórcy¹. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie na podstawie studium przypadku Psiego Archi-

wum Społecznego, że archiwa społeczne mogą dotyczyć nieoczywistych tematów, niekoniecznie muszą skupiać się na historii politycznej, wydarzeniowej.

W bazie stworzonej przez Centrum Archiwistyki Społecznej (dalej: CAS) znajduje się 808 rekordów. Tagi, jakie są im przypisywane, mogą świadczyć o spektrum tematycznym archiwów społecznych. Spośród nich najwięcej, bo 427, zostało oznaczonych jako te dotyczące historii lokalnej (np. Anopol z tamtych lat – pracownia dokumentacji dziejów miasta i gminy Anopol, Cyfrowe Archiwum Historii Lokalnej w Babimoście). Ponadto występują jeszcze takie indeksy jak: XIX wiek, kresy, folklor, szkolnictwo, nauka, kobiety, dzieci, zabytki, architektura, judaika, religia, opozycja antykomunistyczna, II wojna światowa, okupacja, sztuka, teatr, wojsko, militaria, dwudziestolecie międzywojenne, technika, harcerstwo, wielokulturowość, mniejszości narodowe, literatura, emigracja, przemysł, lotnictwo, wieś, kultura alternatywna, sport, warszawianka, muzyka, XXI wiek, LGBT+, rzemiosło, edukacja, zwierzęta, motoryzacja, młodzież, ruch społeczny, przyroda, ekologia. Oczywiście przy opisie jednego

¹ M. Wiśniewska, *Postmodernizm a archiwa społeczne*, „Archiwista Polski” 2013, nr 2(70), s. 26–27; eadem, *Archiwum społeczne – archiwum emocji*, „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne” 2014, t. 4, s. 78–81.

archiwum najczęściej znajduje się kilka ww. tagów².

Wyróżniającym się przykładem jest Psie Archiwum Społeczne skupione na historii czworonożnych przyjaciół ludzi, a dokładniej wokół polskiej kynologii. Według internetowej Encyklopedii PWN kynologia to „nauka zajmująca się biologią psa domowego, jego rozwojem osobniczym, pochodzeniem i systematyką ras, hodowlą i chowem psów, tresurą i użytkowaniem, także historią udomowienia i użytkowania psa przez człowieka”³. Psy zdolne do odczytywania ludzkich komunikatów towarzyszyły i współpracowały z ludźmi już od setek lat głównie w sferze polowań, ale nie tylko⁴. Za przykład sukcesu takiej współpracy można wymienić tzw. Wielki Wyścig Miłosierdzia, podczas którego psie zaprzęgi zdołały w 1925 roku pokonać 1100 km i dostarczyć do osady na Alasce lek na błonicę, dzięki czemu powstrzymano epidemię⁵. Oczywiście nie dla wszystkich psy są ulubieńcami, ale z czasem przez niektórych zaczęły nawet być postrzegane jako członkowie rodziny⁶, nie dziwi więc powstanie organizacji skupiającej się na tym temacie.

Archiwum znajdujące się w bazie CAS zostało założone przez Paulinę Bolinowską w Toruniu. Kolekcjonowanie zostało rozpoczęte w 2019 roku od kupna stuletniej fotografii z psem. Twórczyni powiększyła kolekcję o przedmioty, którym zagrażało zapomnienie i rozproszenie, a niedostępne w zbiorach innych instytucji. Od 2024 roku Bolinowska rozpoczęła udostępnianie zbioru za pomocą Otwartego Systemu Archiwizacji⁷. Promocja oraz upowszechnianie informacji nt. psów odbywa się dzięki profilowi dogstory100 na Instagramie⁸. Przedstawiane są tam m.in. fotografie ludzi z ich pupilami

(np. Eugeniusza Bodo z psem Sambo), projekt wanny dla psów, fragmenty XX-wiecznych czasopism, listę propozycji imion dla psów z 1937 roku (np. Alian, Achilles, Antek, Alia, Beladona, Biba, Amalia), wywiad *Król Sambo i Jego pies Bodo* wydany w formie żartu na 1 kwietnia 1933 roku w czasopiśmie „Kino”. Konto cieszy się dość dużą i rosnącą popularnością, w lipcu 2024 roku miało ponad 5900 obserwujących, w listopadzie 2024 roku – ponad 6100, a w kwietniu 2025 roku – już ponad 6500 obserwujących. Posty dodawane na Instagramie zdobywają średnio ok. 437 polubień, a udostępniony filmik dotyczący tresury psów mających służyć w polskim wojsku z 1939 roku obejrzano 2216 razy⁹. Archiwum przeprowadziło 2 spotkania *on-line* na Instagramie. *Live* z 13 czerwca 2023 roku dotyczył przedwojennego poradnika *Tresura psa*, a 8 czerwca 2024 roku zostały przedstawione wybrane fotografie ze zbiorów wraz z omówieniem ich historii¹⁰. Istnieje również konto DogStory100 na YouTube, które w listopadzie 2024 roku miało już jednak mniej subskrybentów (dziewięciu) niż konto na Instagramie. Zamieszczono tam sześć krótkich filmików (trwających od 9 do 85 sekund), pięć kolejnych dodano 2 lata temu, tylko jeden dodano przed 8 miesiącami¹¹. Archiwum wydaje również kalendarze książkowe z wykorzystaniem tematyki psów. W zasobie znajdują się fotografie, pocztówki, dokumenty, czasopisma, wycinki prasowe z XIX i XX wieku¹².

Pojedynczy przykład archiwum na pewno nie oddaje całego bogactwa CAS, ale pokazuje, że w tym, co społeczne, jest miejsce na przeróżne tematy, nawet związane z czworonogami. Bolinowska daje dowód, że dla twórców archiwów społecznych motywacją do podjęcia takiej inicjatywy może być chęć zabezpieczenia od zapomnienia lub rozproszenia materiałów dokumentujących wycinek historii, które według nich są na tyle istotne, żeby przedstawić je społeczeństwu. Zwiększająca się liczba obserwujących konto dogstory100 na Instagramie wskazuje na zainteresowanie ludzi tym tematem. Równocześnie można zauważyć, że wykorzystanie popularnych mediów społeczno-

² Baza archiwów CAS, <https://cas.org.pl/baza-archiwow/?order%5Bcity%5D=asc&page=1&perPage=25> [dostęp: 27.11.2024 r.].

³ Encyklopedia PWN, *Kynologia*, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kynologia;3929765.html> [dostęp: 9.07.2024 r.].

⁴ J. Kamieniak, T. Mazurkiewicz, M. Tietze, *Pies jako typowy drapieżnik komunikujący się z człowiekiem*, „Życie Weterynaryjne” 2016, nr 91(4), s. 235–236.

⁵ National Geographic, *Balto*, <https://www.national-geographic.pl/artukul/przebadano-genom-bohaterskiego-psa-w-1925-roku-balto-uratowal-chore-dzieci-na-alasce-230428010506> [dostęp: 9.07.2024 r.].

⁶ N. Zacharek, *Zwierzę domowe jako członek rodziny w XIX i XXI wieku*, „Tematy z Szewskiej” 2017, nr 2(19), s. 108–109.

⁷ YouTube, *DogStory100*, <https://www.youtube.com/channel/UCvY2wr2UltOOpYj2cpGUyHQ> [dostęp: 30.11.2024 r.].

⁸ Instagram, *Psy 100 lat temu*, <https://www.instagram.com/dogstory100/> [dostęp: 7.04.2025 r.].

⁹ Stan na dzień 27.11.2024 r.

¹⁰ Instagram, *Psy 100 lat temu*, <https://www.instagram.com/dogstory100/reels/> [dostęp: 12.04.2025 r.].

¹¹ YouTube, *DogStory100*, <https://www.youtube.com/channel/UCvY2wr2UltOOpYj2cpGUyHQ> [dostęp: 30.11.2024 r.].

¹² Centrum Archiwistyki Społecznej, *Psie Archiwum Społeczne*, <https://cas.org.pl/baza-archiwow/archiwum/779/psie-archiwum-spoleczne#kontakt> [dostęp: 9.07.2024 r.].

ściowych wpływa pozytywnie na promowanie działalności archiwum.

Bibliografia

Opracowania

- Kamieniak J., Mazurkiewicz T., Tietze M., *Pies jako typowy drapieżnik komunikujący się z człowiekiem*, „Życie Weterynaryjne” 2016, nr 91(4), s. 235–237.
- Wiśniewska M., *Archiwum społeczne – archiwum emocji*, „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne” 2014, t. 4, s. 77–86.
- Wiśniewska M., *Postmodernizm a archiwa społeczne*, „Archiwista Polski” 2013, nr 2(70), s. 25–29.
- Zacharek N., *Zwierzę domowe jako członek rodziny w XIX i XXI wieku*, „Tematy z Szewskiej” 2017, nr 2(19), s. 96–112.

Netografia

- Baza archiwów CAS, <https://cas.org.pl/baza-archiwow/?order%5Bcity%5D=asc&page=1&perPage=25> [dostęp: 27.11.2024 r.].
- Centrum Archiwistyki Społecznej, *Psie Archiwum Społeczne*, <https://cas.org.pl/baza-archiwow/archiwum/779/psie-archiwum-spoleczne#kontakt> [dostęp: 9.07.2024 r.].
- Encyklopedia PWN, *Kynologia*, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kynologia;3929765.html> [dostęp: 9.07.2024 r.].
- Instagram, *Psy 100 lat temu*, <https://www.instagram.com/dogstory100/> [dostęp: 9.07.2024 r.].
- National Geographic, *Balto*, <https://www.national-geographic.pl/artukul/przebadano-genom-bohaterskiego-psaw-1925-roku-balto-uratowal-chore-dzieci-na-alasce-230428010506> [dostęp: 9.07.2024 r.].
- YouTube, *DogStory100*, <https://www.youtube.com/channel/UCvY2wr2UItOOpYj2cpGUyHQ> [dostęp: 30.11.2024 r.].

ZBIGNIEW GRUSZECKI

archiwistyka, biurowość i cyfryzacja, I rok
zbigniew.gruszecki@student.up.krakow.pl

Współczesne wieki ciemne: deepfejk jako narzędzie dezinformacji.

Przyczynek do badań nad zagadnieniem współczesnej dezinformacji

23 października 2024 roku w Warszawie byłem słuchaczem trzeciego wykładu mistrzowskiego z cyklu „Konarski Lectures”. Gościem, a zarazem osobą wygłaszającą referat pt. „Artificial Intelligence and the Future(s) of Archival Theory and Practice” był Geoffrey Yeo¹. Wystąpienie dotyczyło szeroko rozumianej sztucznej inteligencji – od wyjaśnienia definicji, przez normy prawne zajmujące się tą technologią, obowiązujące w Unii Europejskiej, po przykłady wykorzystania technologii *deepfejk*². Po wygłoszeniu referatu Yeo zadano pytanie o to, czy rozwój deepfejków nie doprowadzi do podobnej sytuacji jak w średniowieczu, kiedy to archiwa i kancelarie zalewane były fałszywymi dokumentami. Prelegent nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi – skupił się na wyjaśnieniu, jak działają filtry spamu na pocztach e-mail – co najpewniej wynikało ze źle sformułowanego pytania. Jakiś czas później spotkałem się z opinią, z której wynikało, że jeśli nic się nie zmieni i rozwój sztucznej inteligencji oraz cyfrowych fałszerstw nie zwolnią, to czekają nas współczesne wieki ciemne. Owo stwierdzenie skłoniło mnie – w połączeniu

ze wcześniejszymi rozważaniami po wykładzie w Warszawie – do napisania niniejszego tekstu.

W artykule tym podejmuję próbę zestawienia zjawiska współczesnych fałszerstw cyfrowych z historycznym problemem fałszykatów dokumentów w średniowieczu. W pierwszej kolejności przybliżam pojęcie „wieków ciemnych” oraz kontekst fałszerstw średniowiecznych, by następnie przejść do opisu technologii *deepfejk* i jej potencjału dezinformacyjnego. Szczególne miejsce w tekście zajmuje studium przypadku Korei Południowej, ukazujące rzeczywiste skutki nadużyć tej technologii, oraz reakcje prawne, jakie wywołały. Całość zamykam refleksją nad możliwymi konsekwencjami dla społeczeństwa informacyjnego, w którym granice między prawdą a fałszem stają się coraz bardziej rozmyte.

W niniejszej pracy zastosowałem dwie metody gromadzenia danych: analizę literatury przedmiotu oraz *desk research* – rozumiany jako wykorzystanie danych wtórnych, które powstały w wyniku wcześniejszych badań³. Do kwerendy wykorzystałem wyszukiwarkę Google Scholar i stronę ResearchGate. Czynnikiem decydującym o doborze akurat tych wyszukiwarek były: szeroka baza źródłowa oraz dostępność

¹ Archiwa Państwowe, *Zapraszamy na trzeci wykład z cyklu „Konarski Lectures”*, <https://archiwa.gov.pl/zapraszamy-na-trzeci-wyklad-z-cyklu-konarski-lectures/> [dostęp: 12.12.2024 r.].

² YouTube, ArchiwaPaństwowe, *Konarski Lectures 2024*, <https://youtu.be/5O0Dcdkmeqs?si=Q4LL6AJEuuWM-E73> [dostęp: 28.11.2024 r.].

³ W. Czakon, *Metodyka systematycznego przeglądu literatury*, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 3(854), s. 57–61; M. Makowska, *Desk research*, [w:] *Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów*, red. eadem, Warszawa 2013, s. 79–103.

– co umożliwiło szybkie zapoznanie się z dużą liczbą rekordów, nawet jeśli część z nich musiała być z miejsca odrzucona, z racji na niezgodność z tematem pracy. W procesie wyszukiwawczym skorzystałem ze zwrotów takich jak: *deepfake* i *deepfake disinformation*. Dobór źródeł podporządkowałem kryteriom aktualności (starałem się korzystać ze źródeł z ostatniej dekady) oraz adekwatności do tematu. Taki przegląd pozwolił mi uchwycić aktualny stan badań nad technologią *deepfake* – od analiz wpływu *deepfake* na eskalację erozji prawdy w sferze informacyjnej i zagrożeń dla demokracji, przez studia nad metodami wykrywania fałszywych treści, aż po dyskusje nad dylematami etycznymi i prawnymi, jakie rodzi ta technologia⁴. Istotne było również uwzględnienie perspektywy archiwalnej – badacz Yeo ostrzega, że generowane algorytmicznie fałszywe materiały podważają tradycyjne kryteria wiarygodności dokumentów i stanowią wyzwanie dla teorii oraz praktyki archiwalnej⁵. Z kolei by ukazać analogie między współczesnymi *deepfake* a średniowiecznymi fałszykatami dokumentów – co pozwala lepiej zrozumieć społeczne konsekwencje fałszowania przekazów – odwołałem się do badania Marcina Pytla nad fałszywymi dyplomami XII-wiecznymi⁶. Należy podkreślić, że bibliografia została dobrana tak, by odzwierciedlać wieloaspektowość zagadnienia: obejmuje zarówno publikacje teoretyczne oraz przeglądowe, jak i studia przypadku – dotyczące nadużyć *deepfake* w Korei Południowej, opisanego jedynie na stronach informacyjnych⁷.

⁴ R. Chesney, D.K. Citron, *Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security*, „California Law Review” 2019, vol. 107, no. 6, s. 1753–1819; K.P. Krishna Kumar, G. Geethakumari, *Detecting Misinformation in Online Social Networks Using Cognitive Psychology*, „Human-centric Computing and Information Sciences” 2014, vol. 4, no. 14, s. 1–22; G. Gosztanyi, G.F. Lendvai, *Deepfake: A Multifaceted Dilemma in Ethics and Law*, „Journal of Information Ethics” 2023, vol. 32, no. 2, s. 109–121; A.T. Nguyen Bui, *Deepfake and its Ethics Concerns*, https://www.researchgate.net/publication/357419167_DEEPAKE_AND_ITS_ETHICS_CONCERNS [dostęp: 12.12.2024 r.].

⁵ G. Yeo, *Artificial Intelligence and the Future(S) of Archival Theory and Practice*, „Archeion” 2024, vol. 125, s. 10–32.

⁶ M. Pytel, *Falszykat dokumentu rzekomo z 1150 r. i jego transumpt z 1251 r.*, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2021, t. 73, z. 1, s. 129–144.

⁷ H. Yim, *Explainer: Why South Korea is on High Alert over Deepfake Sex Crimes*, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/why-south-korea-is-high-alert-over-deepfake-sex-crimes-2024-08-30/> [dostęp: 29.11.2024 r.]; H. Kim, *South Korea Fights Deepfake Porn with Tougher Punishment and Regulation*, <https://apnews.com/article/south-korea-deepfake-porn-women-409516f159827770913ddf8d39f84cfd> [dostęp: 29.11.2024 r.].

Na początku warto wyjaśnić pojęcie „wieki ciemne”. Po raz pierwszy zwrot ten został użyty przez włoskiego kardynała Cezarego Baroniusza, który określeniem *seculum obscurum* opisał burzliwy okres X i XI wieku⁸. W czasach oświecenia mianem tym często obejmowano całą epokę od upadku Imperium Rzymskiego aż do renesansu. Jednym z pierwszych, którzy stosowali termin w sposób pejoratywny, był poeta Francesco Petrarca⁹. Z czasem określenie „wieki ciemne” zaczęło być używane głównie w odniesieniu do wczesnego średniowiecza.

Sądzę, że warto przy okazji zarysować problem fałszerstw w średniowieczu. Jako fałszykat rozumiemy „nielegalną kopię jakiegoś wartościowego przedmiotu, wykonaną po to, by ktoś sądził, że jest to ten właśnie przedmiot”¹⁰. W tym kontekście mowa o wartościowych dokumentach. W średniowiecznej Polsce jedną ze słynniejszych spraw związanych z tym zagadnieniem jest fałszerstwo Złotej Bulli nadającej ziemie chełmińskie oraz michałowskie, którego dopuścił się Zakon Krzyżacki¹¹. Problem fałszerstwa jednak nie dotyczył tylko zakonników noszących na piersi czarny krzyż, o czym pisał m.in. wspomniany Pytel. Przeanalizował on przypadek fałszywego dokumentu datowanego na 1150 rok, rzekomo wystawionego przez Kazimierza Sprawiedliwego, a w rzeczywistości sfabrykowanego przez cystersów z Łądu¹². Pytel wskazuje, że takie fałszerstwa służyły nie tylko legitymizacji majątków klasztornych, lecz także wykorzystaniu autorytetu historycznego władców do zwiększenia wiarygodności roszczeń¹³. W badanym przypadku twórca fałszykatu posługiwał się archaicznymi sformułowaniami, co miało wzmocnić pozór jego autentyczności, jednocześnie odzwierciedlając metodyczne i polityczne podejście średniowiecznych fałszerzy¹⁴.

Współczesnym odpowiednikiem takich praktyk są tzw. *deepfake* – techniki obróbki obrazu i dźwięku wykorzystujące algorytmy sztucznej

⁸ J.C. Dwyer, *Church History: Twenty Centuries of Catholic Christianity*, Mahwah 2004, s. 155.

⁹ YouTube, Bibliowersytet, *Czy średniowiecze to faktycznie „wieki ciemne”? – HISTORIA KOŚCIOŁA – dr Włodzimierz Tasak*, <https://youtu.be/qpxj-ifrLLk?si=eh71ZrmSvm4mRZyT> [dostęp: 28.11.2024 r.].

¹⁰ Wielki słownik języka polskiego, *Falszykat*, <https://wsjp.pl/haslo/podglad/17573/falszykat> [dostęp: 12.12.2024 r.].

¹¹ T. Jasiński, *Złota Bulla Fryderyka II dla zakonu krzyżackiego z roku rzekomo 1226*, „Roczniki Historyczne” 1994, t. 60, s. 107–154.

¹² M. Pytel, op. cit., s. 129–144.

¹³ Ibidem, s. 134–135.

¹⁴ Ibidem, s. 137–139.

inteligencji, w szczególności generatywne sieci przeciwstawne (Generative Adversarial Networks, GAN), do tworzenia realistycznych, lecz fałszywych materiałów multimedialnych¹⁵. Sam termin *deepfake* powstał z połączenia słów *deep learning* ('głębokie uczenie') i *fake* ('fałszywy')¹⁶. Dzięki zastosowaniu głębokiego uczenia technologia ta umożliwia generowanie obrazów, filmów czy nagrań audio, które przedstawiają osoby wykonujące czynności lub wypowiadające słowa, których w istocie nigdy nie wykonywały/nie wypowiedziały¹⁷.

Choć technologia ta znalazła pozytywne zastosowania, np. w przemyśle filmowym, gdzie umożliwia odtwarzanie postaci zmarłych aktorów, jej potencjał do nadużyć jest niezwykle poważny¹⁸. Deepfejkki są coraz częściej wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, manipulacji opinią publiczną, oszustw finansowych czy niszczenia reputacji jednostek¹⁹. Szczególnie niepokojące jest ich zastosowanie do tworzenia nieautoryzowanych materiałów, co stanowi poważne naruszenie prywatności i godności ofiar²⁰. Warty przywołania przykładem jest sytuacja w Korei Południowej, gdzie odnotowano liczne przypadki wykorzystania tej technologii do produkcji i dystrybucji materiałów pornograficznych przedstawiających osoby, które nie wyraziły na to zgody, co wywołało szeroką debatę społeczną oraz prawne reakcje²¹.

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia niektóre państwa podjęły kroki legislacyjne mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom związanym z deepfejkami. Przykładem może być wspomniana Korea Południowa, która wprowadziła surowe przepisy penalizujące zarówno tworzenie, dystrybucję, jak i posiadanie materiałów *deepfejk* o charakterze seksualnym bez zgody osób przedstawionych²². Nowe regulacje przewidują kary do siedmiu lat pozbawienia wolności za produkcję takich treści oraz do trzech lat więzienia za ich posiadanie lub oglądanie²³. Wpro-

wadzenie tych przepisów ma na celu ochronę obywateli przed naruszeniami prywatności oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z tą technologią.

Niemniej jednak nawet przy odpowiednich regulacjach prawnych istnieje poważne ryzyko, że deepfejkki przenikną do obszarów, które z definicji powinny być oparte na wiarygodności i autentyczności, takich jak archiwa czy repozytoria dokumentów. W teorii materiały tam przechowywane pochodzą ze sprawdzonych źródeł, jednak dynamiczny rozwój technologii fałszowania obrazu i dźwięku stawia przed archiwistyką zupełnie nowe wyzwania²⁴. W przyszłości może okazać się konieczne wdrożenie innowacyjnych metod weryfikacji autentyczności dokumentów cyfrowych, by zapewnić ich historyczną i prawną integralność. Bez takich mechanizmów nawet najważniejsze zasoby wiedzy i historii mogą zostać skażone fałszerstwami, co nie tylko podważy ich wartość, lecz także zniekształci obraz przeszłości i teraźniejszości.

Paradoks współczesności polega na tym, że podczas gdy w tradycyjnych wiekach ciemnych ludność cierpiała na niedobór informacji, tak obecnie cierpimy na ich nadmiar. W dobie Internetu i sztucznej inteligencji mamy do czynienia z przesytem danych, który prowadzi do informacyjnego chaosu²⁵. Chaos ten, spotęgowany przez technologie takie jak *deepfejk*, dodatkowo zaciera granice między prawdą a fałszem, zmniejszając zaufanie społeczne do autentyczności jakiegokolwiek treści²⁶. Deepfejkki odgrywają szczególną rolę w tym procesie, ponieważ dzięki swojej realistyczności wprowadzają dezinformację, która może być niemal niemożliwa do odróżnienia od prawdziwych treści. Taka sytuacja prowadzi do utraty zaufania do tradycyjnych instytucji, mediów, a nawet dokumentów historycznych – na przykład testamentów – co w dłuższej perspektywie może mieć katastrofalne skutki społeczne²⁷.

Współczesne wieki ciemne mogą być zatem definiowane nie przez brak informacji, ile przez niemożność ich odróżnienia od fałszu. Ta dez-

¹⁵ A.O.J. Kwok, S.G.M. Koh, *Deepfake: A Social Construction of Technology Perspective*, „Current Issues in Tourism” 2021, vol. 24, no. 13, s. 1798.

¹⁶ Cert.pl, *Deepfake – definicja i historia*, <https://cert.pl/posts/2024/09/deepfake-definicja/> [dostęp: 29.11.2024 r.].

¹⁷ A.T. Nguyen Bui, op. cit.

¹⁸ A.O.J. Kwok, S.G.M. Koh, op. cit., s. 1799.

¹⁹ R. Chesney, D.K. Citron, op. cit., s. 1769–1786.

²⁰ G. Gosztonyi, G.F. Lendvai, op. cit., s. 109–121.

²¹ H. Yim, op. cit.

²² H. Kim, op. cit.

²³ Centrum Informacji o Przepisach Prawnych Państwa, Akty prawne, Specjalna ustawa dotycząca karania za prze-

stępstwa seksualne, <https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?urlMode=lsInfoP&lsId=011187#0000> [dostęp: 29.11.2024 r.].

²⁴ G. Yeo, op. cit., s. 25.

²⁵ O. Wasiuta, S. Wasiuta, *Wojna informacyjna zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzkości*, [w] *Walka informacyjna: uwarunkowania, incydenty, wyzwania*, red. H. Batorowska, Kraków 2017, s. 76.

²⁶ O. Wasiuta, *Deepfake jako skomplikowana i głęboko fałszywa rzeczywistość*, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” 2019, t. 9, nr 3, s. 26.

²⁷ A.O.J. Kwok, S.G.M. Koh, op. cit., s. 1800.

informacyjna ciemność generuje zmęczenie poznawcze, społeczną dezorientację oraz niezdolność krytycznej analizy treści, co skutkuje podważeniem fundamentów współczesnych systemów wiedzy i decyzji²⁸. Aby przeciwdziałać takim zagrożeniom, konieczne jest wieloaspektowe podejście: rozwijanie technologii wykrywania fałszerstw, wdrażanie cyfrowych podpisów i systemów uwierzytelniania, a także edukacja społeczeństwa w zakresie krytycznego myślenia oraz świadomego korzystania z informacji²⁹. Tylko w ten sposób możemy uniknąć pułapki współczesnych wieków ciemnych, w których prawda i fałsz zlewają się w jedno, prowadząc do dezinformacyjnego zamętu i społecznego chaosu.

Bibliografia

Literatura przedmiotu

- Chesney R., Citron D.K., *Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security*, „California Law Review” 2019, vol. 107, no. 6, s. 1753–1819.
- Czakon W., *Metodyka systematycznego przeglądu literatury*, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 3(854), s. 57–61.
- Dwyer J.C., *Church History: Twenty Centuries of Catholic Christianity*, Mahwah 2004.
- Gosztyni G., Lendvai G.F., *Deepfake: A Multifaceted Dilemma in Ethics and Law*, „Journal of Information Ethics” 2023, vol. 32, no. 2, s. 109–121.
- Jasiński T., *Złota Bulla Fryderyka II dla zakonu krzyżackiego z roku rzekomo 1226*, „Roczniki Historyczne” 1994, t. 60, s. 107–154.
- Krishna Kumar K.P., Geethakumari G., *Detecting Misinformation in Online Social Networks Using Cognitive Psychology*, „Human-centric Computing and Information Sciences” 2014, vol. 4, no. 14, s. 1–22.
- Kwok A.O.J., Koh S.G.M., *Deepfake: A Social Construction of Technology Perspective*, „Current Issues in Tourism” 2021, vol. 24, no 13, s. 1798–1802.
- Makowska M., *Desk research*, [w:] *Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów*, red. M. Makowska, Warszawa 2013, s. 79–103.
- Pytel M., *Falszyfikat dokumentu rzekomo z 1150 r. i jego transumpt z 1251 r.*, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2021, t. 73, z. 1, s. 129–144.
- Nguyen Bui A.T., *Deepfake and its Ethics Concerns*, https://www.researchgate.net/publication/357419167_DEEPFAKE_AND_ITS_ETHICS_CONCERNS [dostęp: 12.12.2024 r.].
- Wasiuta O., *Deepfake jako skomplikowana i głęboko fałszywa rzeczywistość*, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” 2019, t. 9, nr 3, s. 20–29.
- Wasiuta O., Wasiuta S., *Wojna informacyjna zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzkości*, [w:] *Walka informacyjna: uwarunkowania, incydenty, wyzwania*, red. H. Batorowska, Kraków 2017, s. 71–90.
- Yeo G., *Artificial Intelligence and the Future(S) of Archival Theory and Practice*, „Archeion” 2024, vol. 125, s. 10–32.

Netografia

- Archiwa Państwowe, *Zapraszamy na trzeci wykład z cyklu „Konarski Lectures”*, <https://archiwa.gov.pl/zapraszamy-na-trzeci-wyklad-z-cyklu-konarski-lectures/> [dostęp: 12.12.2024 r.].
- Centrum Informacji o Przepisach Prawnych Państwa, *Akty prawne, Specjalna ustawa dotycząca karanania za przestępstwa seksualne*, <https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?urlMode=lsInfoP&lsId=011187#0000> [dostęp: 29.11.2024 r.].
- Cert.pl, *Deepfake – definicja i historia*, <https://cert.pl/post-s/2024/09/deepfake-definicja/> [dostęp: 29.11.2024 r.].
- Kim H., *South Korea Fights Deepfake Porn with Tougher Punishment and Regulation*, <https://apnews.com/article/south-korea-deepfake-porn-women-409516f159827770913ddf8d39f84cfd> [dostęp: 29.11.2024 r.].
- Wielki słownik języka polskiego, *Falszyfikat*, <https://wsjp.pl/haslo/podglad/17573/falszyfikat> [dostęp: 12.12.2024 r.].
- Yim H., *Explainer: Why South Korea is on high alert over deepfake sex crimes*, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/why-south-korea-is-high-alert-over-deepfake-sex-crimes-2024-08-30/> [dostęp: 29.11.2024 r.].
- YouTube, *Archiwa Państwowe, Konarski Lectures 2024*, <https://youtu.be/5O0Dcdkmeqs?si=Q4LL6AJEuuWM-E73> [dostęp: 28.11.2024 r.].
- YouTube, *Bibliowersytet, Czy średniowiecze to faktycznie „wieki ciemne”? – HISTORIA KOŚCIOŁA – dr Włodzimierz Tasak*, <https://youtu.be/qpxJ-ifrLLk?si=eh71ZrmSvm4mRZyT> [dostęp: 28.11.2024 r.].

²⁸ K.P. Krishna Kumar, G. Geethakumari, op. cit.

²⁹ H. Yim, op. cit.

WIKTORIA BORKOWSKA i MARYLA ŻUPA

filologia polska nauczycielska, I rok, 2 stopień

wiktoria.borkowska@student.uj.edu.pl; maryla.zupa@student.uj.edu.pl

Nagłówki jako pole bitwy o język: ramowanie feminatywów w nagłówkach prasowych polskich magazynów internetowych

Zjawisko ramowania stanowi we współczesnym ujęciu istotny element badań socjologicznych. Większość badaczy mediów definiujących teorię ramową czerpie głównie z książki *Frame Analysis* Ervinga Goffmana¹. W swojej książce definiuje on ramy jako podstawowe elementy organizacji doświadczenia, umożliwiające konstruowanie definicji sytuacji, zwłaszcza społecznych, oraz określenie stopnia zaangażowania jednostki. Goffman wskazuje, że rozpoznanie wydarzenia przez jednostkę wiąże się z zastosowaniem jednej lub kilku podstawowych ram, które nadają znaczenie obserwowanym zjawiskom – niezależnie od wcześniejszych interpretacji². Natomiast społeczne ramy interpretacyjne, zbudowane na bazie ram naturalnych, uwzględniają intencje, cele oraz działania innych uczestników życia społecznego³.

Goffman zakłada ponadto, że jednostki posługują się ramami w sposób kompetentny na co dzień, niezależnie od tego, czy są świadome ich stosowania. Ramy te odgrywają kluczową rolę w komunikacji, determinując sposób

interpretowania, przetwarzania oraz przekazywania informacji. Za Goffmanem w niniejszym artykule zostało przyjęte pojęcie „ramy”, które odnosi się do teoretycznych schematów interpretacyjnych, porządkujących sposób postrzegania rzeczywistości, natomiast „ramowanie” jest procesem ich tworzenia i stosowania w praktyce⁴.

Rama – według przywołanego amerykańskiego socjologa – ma podwójny charakter. Z jednej strony jest schematem poznawczym, który pozwala umysłowi porządkować i klasyfikować krótkie fragmenty oddziaływań, z drugiej stanowi sposób działania w trakcie tych interakcji. Oznacza to, że ramy mają silne uwarunkowania społeczne, ponieważ zarówno same schematy, jak i sposoby ich stosowania czerpią z kolektywnego doświadczenia wspólnot. Wpływ społeczeństwa na tworzenie się ram propagują także inni badacze. Według Kathleen H. Jamieson są one efektem „semantycznej współpracy” między autorami komunikatu i jego adresatami⁵. To ujęcie rozwija perspektywę Goffmana, który kładzie nacisk na ramy jako narzędzie indywidualnego rozumienia interakcji społecznych. Jamieson natomiast uwypukla interaktywny

¹ K. Wasilewski, *Framing i analiza ramowa – stan badań we współczesnym medioznawstwie. Przegląd stanowisk badawczych*, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2018, t. 14, nr 1, s. 92.

² E. Goffman, *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*, Cambridge 1974, s. 11–12.

³ Ibidem, s. 22–24.

⁴ O. Arowolo, *Understanding Framing Theory*, March 2017, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25800.52482> [dostęp: 31.03.2025 r.].

⁵ K. Wasilewski, op. cit., s. 93.

i wspólny charakter procesu tworzenia ram przez nadawcę i odbiorcę komunikatu.

Uwarunkowania społeczne oraz wzajemna zależność między twórcami przekazu a jego odbiorcami przyczyniły się do spopularyzowania tego zjawiska w badaniu dyskursu medialnego. W przeciwieństwie do Goffmana, który koncentrował się na bezpośrednich interakcjach społecznych, Todd Gitlin skupia się na wpływie ram medialnych, które selekcjonują, uwydatniają i eliminują treści w procesie tworzenia przekazu medialnego. Jest to uzasadnione, gdyż struktury poznawcze mediów nie tylko organizują świat dziennikarzy, którzy go relacjonują, lecz także wpływają znacząco na osoby korzystające z ich raportów. Ramy medialne są więc rozumiane jako ustalone schematy, które kształtują sposób rozumienia, interpretowania i przedstawiania informacji, a także selekcjonowania, podkreślania i eliminowania treści. Użytkownicy symboli wykorzystują je do porządkowania dyskursu⁶, zarówno słownego, jak i wizualnego⁷.

Analizując zjawisko ramowania medialnego, nie sposób pominąć roli języka, który stanowi podstawowy środek konstruowania i przekazywania ram. Słowa, wyrażenia i zwroty używane już w nagłówkach prasowych nie są neutralne. Pełnią funkcję ramującą, kształtując sposób postrzegania przedstawianej rzeczywistości. Można zatem postawić tezę, że język ramuje rzeczywistość medialną – i nie tylko. Formułując ten wniosek, należy powołać się również na tłumacza i autora wstępu do dzieła Goffmana. Marek Czyżewski podkreśla, że „kluczowe terminy książki «rama» [...] i «ramowanie» nie zostały przez Goffmana zdefiniowane w sposób ścisły”⁸, co pozwala według niego na swobodną interpretację, często odbiegającą od pierwotnych założeń. Dzięki temu stanowisku Czyżewski pozostawia większą elastyczność w interpretacji ram w kontekście różnych dyskursów, w tym językowego. Jedną z twórczych interpretacji pojęcia ramowania, oparta na *Frame Analysis*, głosi, że polega ona na wyborze pewnych aspektów z postrzeganej rzeczywistości i uwydatnieniu

ich w komunikacie. Ważne jednak żeby robić to w taki sposób, aby wspierać określoną definicję problemu, ocenę moralną oraz promować odpowiednie zachowanie w odpowiedzi na niego⁹.

Niniejszy artykuł bada, w jaki sposób językowe zjawisko rozpowszechniania się femintatywów jest ramowane w nagłówkach prasowych polskich magazynów internetowych. Analiza ta ma na celu zidentyfikowanie najczęściej występujących ram, które kształtują postrzeganie femintatywów przez odbiorców.

Szczególną uwagę poświęcono wpływowi ram medialnych na odbiór i interpretację femintatywów oraz na emocje, które te nagłówki wywołują wśród czytelników. W kontekście realizacji tego celu postawiono następujące pytanie badawcze: W jaki sposób różne ramy obecne w nagłówkach wpływają na postrzeganie i stosunek odbiorców do femintatywów? Przyjęta perspektywa badawcza zakłada, że nagłówki prasowe pełnią funkcję nie tylko informacyjną, ale również perswazyjną, co czyni je istotnym narzędziem kształtowania opinii publicznej.

Do analizy wybrano ponad trzydzieści internetowych nagłówków prasowych, a nie pełne artykuły, ponieważ to właśnie one najczęściej przyciągają uwagę odbiorców. Są widoczne w wynikach wyszukiwania, powiadomieniach mobilnych czy mediach społecznościowych. Ich krótka, skondensowana forma może oddziaływać na czytelników nawet podświadomie, kształtując pierwsze skojarzenia i emocje związane z poruszonym tematem. Jest kwestią bezdyskusyjną, że nagłówki prasowe będą przedstawiać zjawisko femintatywów zarówno w kontekście pozytywnym, jak i negatywnym, co nie wynika jeszcze z procesu ramowania. Nagłówki, w których femintatywy przedstawiane są jako coś niepożądanego, kontrowersyjnego lub konfliktowego, to np.: *Spór o femintatywy w stołecznych szkołach. Czy profesorka, mechaniczka i prezeska to wciskanie ideologii?* („Gazeta Prawna”)¹⁰; *Wróg publiczny: filmowczyniek i głupczyniek* („Do Rzeczy”)¹¹. Proces zamykania

⁶ Autorki w niniejszym artykule przyjmują definicję dyskursu za Maciejem Kawką, który przytacza trzy ujęcia dyskursu medialnego. Wskazuje on na trzy różne perspektywy tego pojęcia, z których każda znajduje odzwierciedlenie w przyjętym tu rozumieniu dyskursu. M. Kawka, *Dyskurs medialny w świetle współczesnych analiz dyskursu*, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica” 2011, t. 96, nr 4, s. 217.

⁷ T. Gitlin, *The Whole World is Watching. Mass Media in the Making & Unmaking of the New Left*, Berkeley – Los Angeles – London 1980, s. 6.

⁸ Cyt. za: K. Wasilewski, op. cit., s. 92.

⁹ Ibidem, s. 94.

¹⁰ L. Łuniewska, *Spór o femintatywy w stołecznych szkołach. Czy „profesorka, mechaniczka i prezeska” to „wciskanie ideologii”?*, „Gazeta Prawna”, 19.01.2023, <https://serwis.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8640603,femintatywy-szkoly-warszwa-pis-trzaskowski-wciskanie-ideologii.html> [dostęp: 31.03.2025 r.].

¹¹ J. Przybylski, *Wróg publiczny filmowczyniek i głupczyniek*, „Do Rzeczy”, 18.08.2021, <https://dorzeczy.pl/opinie/195110/wrog-publiczny-filmowczyniek-i-glupczyniek.html> [dostęp: 31.03.2025 r.].

feminatywów w ramy widać już, gdy zostają one utożsamiane ze zmianą, która burzy istniejący porządek rzeczy i wywołuje niepotrzebne problemy: *Zmiany w języku wbrew woli Polaków? Oto dlaczego polszczyzna się obroni* („Rzeczpospolita”)12; *Doradczynie podatkowe nie wiedzą, jak się podpisywać. Czy mogą używać feminatywów?* („Gazeta Prawna”)13. Co ciekawe, spory te przybierają formę zarządzania sprawami o wadze państwowej, wpływając znacząco na rzeczywistość pozajęzykową: *Feminatywy mają zdelegalizować rząd Tuska? Językoznawcy i prawnicy w sporze o „ministrę”* („Gazeta Wyborcza”)14; *Komorowski: Konstytucja nie używa określenia „ministra”* („Do Rzeczy”)15.

Zwolenniczki i zwolennicy zmian w języku feminatywy będą określać jako narzędzie postępu, równości i ewolucji społecznej: *Skandynawska polityka jest kobietą. Kiedy polityczne równouprawnienie dotrze do Polski?* („OKO.press”)16; *Przepisy powinny przewidywać „prezydentkę” miasta* („Gazeta Prawna”)17. Niektóre nagłówki mogą sprawiać wrażenie neutralnych lub informacyjnych, jednak w rzeczywistości zbliżone są bardziej do formy obwieszczenia dobrej nowiny niż bezstronnego przekazu: *Urząd miasta w Tarnowskich Górach wprowadza feminatywy. Pracownicy ratusza będą mogli korzystać z żeńskich form w nazwach stanowisk* („Dziennik Za-

chodni”)18; *Pani mecenas może być radczynią. Posługiwanie się feminatywem jest prawnie dopuszczalne* („Gazeta Prawna”)19; *Polityczka, marszałkini, architektka, adwokatka, burmistrzynie, zastępczyni, premiera... Ogłoszono konkurs promujący żeńskie nazwy zawodów* („Dziennik Zachodni”)20.

Dotychczasowy podział na zwolenników i przeciwników feminatywów nie jest jedyną klasyfikacją widoczną w nagłówkach polskich mediów internetowych. Niezależnie od zajmowanego stanowiska feminatywy ramowane są nie tylko jako źródło podziałów społecznych, ale nawet jako element szerszej wojny kulturowej. Wojna kulturowa to konflikt ideologiczny i społeczny dotyczący fundamentalnych wartości, norm oraz tożsamości kulturowej, który przejawia się w sporach politycznych, medialnych i społecznych. Ścierają się wówczas różne wizje społeczeństwa, tradycji, religii i postępu, a podział często przebiega między konserwatyistami a progresistami21.

Już w wymienionych wyżej tytułach artykułów wyróżniają się słowa takie jak „spór”, „obrona” czy „wróg”, sugerujące, że debata nad feminatywami jest częścią szerszej walki o model rzeczywistości. Pojawiają się także manifesty podkreślające wagę zagadnienia, np.: *Żeńskie końcówki to kwestia życia i śmierci* („Krytyka Polityczna”)22. Niektórzy wprost określają tę debatę mianem wojny kulturowej: *Wybuchła kolejna wojna o feminatywy. Strony konfliktu:*

12 M. Cieślak, *Zmiany w języku wbrew woli Polaków? Oto dlaczego polszczyzna się obroni*, „Rzeczpospolita”, 7.06.2024, <https://www.rp.pl/plus-minus/art40568791-zmiany-w-jezyku-wbrew-woli-polakow-oto-dlaczego-polszczyzna-sie-obroni> [dostęp: 31.03.2025 r.].

13 A. Pokojka, *Doradczynie podatkowe nie wiedzą, jak się podpisywać. Czy mogą używać feminatywów?*, „Gazeta Prawna”, 5.06.2024, <https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9520201.doradczynie-podatkowe-nie-wiedza-jak-sie-podpisywac-czy-moga-uzywac.html> [dostęp: 31.03.2025 r.].

14 A. Kubik, *Feminatywy mają zdelegalizować rząd Tuska? Językoznawcy i prawnicy w sporze o „ministrę”*, 27.09.2024, <https://wyborcza.pl/7,75398,31341031,feminatywy-maja-zdelegalizowac-rzad-tuska-jezykoznawcy-i-prawnicy.html> [dostęp: 31.03.2025 r.].

15 A. Zawada, *Komorowski: Konstytucja nie używa określenia „ministra”*, „Do Rzeczy”, 15.12.2023, <https://dorze-czy.pl/opinie/525894/komorowski-konstytucja-nie-uzywa-okreslenia-ministra.html> [dostęp: 31.03.2025 r.].

16 K. Tubylewicz, *Skandynawska polityka jest kobietą. Kiedy polityczne równouprawnienie dotrze do Polski?*, „OKO.press”, 30.10.2022, <https://oko.press/skandynawska-polityka-jest-kobieta> [dostęp: 31.03.2025 r.].

17 D. Beker, *Przepisy powinny przewidywać „prezydentkę” miasta*, „Gazeta Prawna”, 6.12.2022, <https://serwisy.gazeta-prawna.pl/samorzad/artykuly/8603867,zenskie-nazwy-stanowiska-pracy-zarzadcze-feminatywy-kobiety.html> [dostęp: 2.08.2025 r.].

18 A. Tobojka, *Urząd miasta w Tarnowskich Górach wprowadza feminatywy. Pracownicy ratusza będą mogli korzystać z żeńskich form w nazwach stanowisk*, „Dziennik Zachodni”, 22.10.2022, <https://dziennikzachodni.pl/urzed-miasta-w-tarnowskich-gorach-wprowadza-feminatywy-pracownice-ratusza-beda-mogli-korzystac-z-zenskich-form-w-nazwach/> [dostęp: 31.03.2025 r.].

19 T. Ciechoński, *Pani mecenas może być radczynią. Posługiwanie się feminatywem jest prawnie dopuszczalne*, „Gazeta Prawna”, 13.09.2023, <https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/9295599,pani-mecenas-moze-by-radczynia-poslugiwanie-sie-feminatywem-jest-pra.html> [dostęp: 31.03.2025 r.].

20 B. Kisiel, *Polityczka, marszałkini, architektka, adwokatka, burmistrzynie, zastępczyni, premiera... Ogłoszono konkurs promujący żeńskie nazwy zawodów*, „Dziennik Zachodni”, 16.10.2019, <https://gloswielpolski.pl/polityczka-marszalkini-architektka-adwokatka-burmistrzynie-zastepczyni-premiera-ogloszono-konkurs-promujacy-zenskie-nazwy-zawodow/> [dostęp: 31.03.2025 r.].

21 T. Mróz, *Polska wojna kulturowa. Pole bitwy i strony konfliktu*, <https://www.ceel.com/search/viewpdf?id=474656> [dostęp: 25.03.2025 r.].

22 M. Napiórkowski, *Żeńskie końcówki to kwestia życia i śmierci*, „Krytyka Polityczna”, 9.11.2019, <https://krytyka-polityczna.pl/kraj/zenskie-koncowki-zycie-smierc-feminatywy/> [dostęp: 31.03.2025 r.].

radni PiS i szkoła, która wciska TĘ IDEOLOGIE („ASZdziennik”)²³; *On – język. Ona – tradycja, czyli wojna polsko-polska w mowie* („Dziennik Zachodni”)²⁴.

Nawet gdy temat jest analizowany od strony eksperckiej, wciąż obecna jest narracja podkreślająca antagonistyczne nastawienie społeczeństwa wobec tej kwestii: *Ministra czy ministerka? Językoznawca Grażyna Majkowska o tym, jak feminatywy dzielą społeczeństwo* („Rzeczpospolita”)²⁵. Wszystko to wskazuje, że spór o feminatywy nie jest jedynie debatą językoznawczą, ale elementem szerszej wojny kulturowej, w której ścierają się różne wizje świata, tożsamości i ról społecznych.

W całym zestawie analizowanych nagłówków szczególnie interesująca okazała się strategia kontrastująca z podejściem „Krytyki Politycznej” do kwestii językowych jako sprawy życia i śmierci. Okazuje się, że transformacje językowe mogą być traktowane z przymrużeniem oka, a nawet stać się przedmiotem ironii. Co istotne, po strategię humoru sięgają zarówno media konserwatywne, np. „Gazeta Polska”, jak i progresywne, np. „Krytyka Polityczna”. Przykłady takich nagłówków to: *Tragedia 50-letniego nauczyciela. Feminatywy zjadły mu ostatni kawałek chleba* („ASZdziennik”)²⁶, *Zyziu na koniu Hyziu* („Gazeta Polska”)²⁷ oraz *Lepiej późno i w pierdlu niż wcale. Nawalny odkrywa feminizm* („Krytyka Polityczna”)²⁸. Taki rozkład zastosowania ironii skłania do refleksji nad jej rolą w debacie o feminatywach oraz nad tym,

jakie funkcje pełni w różnych kontekstach ideologicznych.

Przeprowadzona analiza ukazuje, że proces ramowania feminatywów w nagłówkach prasowych polskich magazynów internetowych jest bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać przy uproszczonym podziale na zwolenników i przeciwników. Choć debata często bywa przedstawiana binarnie, różnorodność ram sugeruje istnienie bardziej zniuansowanych postaw. Feminatywy pojawiają się w różnych kontekstach – od tych akcentujących postęp i równość, przez pozornie neutralne, informacyjne komunikaty oraz humor, aż po ramy konfliktu i kontrowersji. Ta różnorodność wskazuje, że podejście do feminatywów nie sprowadza się jedynie do dwóch skrajnych stanowisk, lecz obejmuje szersze spektrum interpretacji.

Ramy perswazyjne dotyczące feminatywów opierają się głównie na użyciu wyrazistych środków językowych, mających na celu wpłynięcie na emocje i sposób interpretacji tematu przez odbiorcę. Wśród najczęściej stosowanych zabiegów znajdują się: metafory wojenne i konfliktowe (*wojna o feminatywy, wojna polsko-polska w mowie*; „ASZdziennik”), pytania retoryczne sugerujące kontrowersyjność (*Czy mogą używać feminatywów?*; „Gazeta Prawna”), wartościujące określenia (*spór, ideologia, problem, zagrożenie*) oraz kontrastowe zestawienia (np. *język kontra tradycja, zmiana kontra stabilność*). W wielu przypadkach pojawiają się także nagłówki alarmistyczne i sensacyjne, mające na celu wzbudzenie niepokoju lub ciekawości.

Jednocześnie pozytywne ramy perswazyjne operują językiem postępu i równości, używając terminów takich jak równouprawnienie, promowanie, a także form afirmatywnych: można, wolno, powinno się. Niezależnie od wartościowania celem tych środków jest nie tylko przyciągnięcie uwagi, lecz także narzucenie konkretnej interpretacji zjawiska feminatywów.

Zrealizowany cel badawczy, jakim było określenie sposobów ramowania feminatywów oraz identyfikacja najczęściej występujących ram, pozwolił potwierdzić, że nagłówki prasowe pełnią funkcję nie tylko informacyjną, lecz przede wszystkim perswazyjną. Zamiast pogłębiać dyskusję, często ją upraszczają i zaostrzają podziały, zamykając debatę o feminatywach w ramy konfliktu, kontrowersji lub ideologicznego zagrożenia. Ich forma rzadko służy wyjaśnianiu zjawisk, pogłębianiu wiedzy na jego temat czy zasięgnięciu wiedzy eksperckiej – częściej podgrzewa emocje, posługując się wyrazistym językiem, który pełni funkcje clickbaitu. Co więcej, nagłów-

²³ A. Kasprzak, *Wybuchła kolejna wojna o feminatywy. Strony konfliktu: radni PiS i szkoła, która wciska TĘ IDEOLOGIE*, „ASZdziennik”, 23.01.2023, <https://aszdziennik.pl/144122,wojna-o-feminatywy-strony-konfliktu-radni-pis-i-szkolna-debata-o-jezyku> [dostęp: 2.08.2025 r.].

²⁴ J. Pluta, *On – język. Ona – tradycja, czyli wojna polsko-polska w mowie*, „Gazeta Pomorska”, 20.12.2019, <https://plus.pomorska.pl/on-jezyk-ona-tradycja-czyli-wojna-polskopolska-w-mowie/ar/c11-14669185> [dostęp: 31.03.2025 r.].

²⁵ M. Jarosz, *Ministra czy ministerka? Językoznawca Grażyna Majkowska o tym, jak feminatywy dzielą społeczeństwo*, „Rzeczpospolita”, 18.12.2023, <https://kobieta.rp.pl/wywiad/art39583811-ministra-czy-ministerka-jezykoznawca-grazy-na-majkowska-o-tym-jak-feminatywy-dziela-spoleczenstwo> [dostęp: 31.03.2025 r.].

²⁶ A. Kasprzak, *Tragedia 50-letniego nauczyciela. Feminatywy zjadły mu ostatni kawałek chleba*, 14.10.2022, „ASZdziennik”, <https://aszdziennik.pl/141607,reakcje-nauczyciela-na-feminatywy> [dostęp: 31.03.2025 r.].

²⁷ P. Lisiewicz, *Zyziu na koniu Hyziu*, „Gazeta Polska”, 15.09.2020, <https://www.gazetapolska.pl/23290-zyziu-na-koniu-hyziu> [dostęp: 31.03.2025 r.].

²⁸ D. Januszewska, *Lepiej późno i w pierdlu niż wcale. Nawalny odkrywa feminizm*, „Krytyka Polityczna”, 9.12.2021, <https://krytykapolityczna.pl/swiat/aleksiej-nawalny-feminatywy-feminizm-wiezienie/> [dostęp: 31.03.2025 r.].

ki te nie są kierowane do całego społeczeństwa, lecz zazwyczaj do określonych wspólnot światopoglądowych, którym oferują potwierdzenie reprezentowanych przez nie wartości i przekonań. W rezultacie, zamiast sprzyjać debacie o kształcie współczesnej polszczyzny, utrwalają podziały i wzmacniają określone sposoby myślenia o zmianach językowych.

Bibliografia

Źródła prasowe

- Beker D., *Przepisy powinny przewidywać „prezydentkę” miasta*, „Gazeta Prawna”, 6.12.2022, <https://serwisy.gazeta-prawna.pl/samorzad/artykuly/8603867,zenskie-nazwy-stanowiska-pracy-zarzacze-feminatywy-kobiety.html> [dostęp: 2.08.2025 r.].
- Ciechoński T., *Pani mecenas może być radczynią. Posługiwanie się feminatywem jest prawnie dopuszczalne*, „Gazeta Prawna”, 13.09.2023, <https://serwisy.gazeta-prawna.pl/orzeczenia/artykuly/9295599,pani-mecenas-moze-byc-radczynia-poslugiwanie-sie-feminatywem-jest-pra.html> [dostęp: 31.03.2025 r.].
- Cieślak M., *Zmiany w języku wbrew woli Polaków? Oto dlaczego polszczyzna się obroni*, „Rzeczpospolita”, 7.06.2024, <https://www.rp.pl/plus-minus/art40568791-zmiany-w-jezyku-wbrew-woli-polakow-oto-dlaczego-polszczyzna-sie-obroni> [dostęp: 31.03.2025 r.].
- Januszewska D., *Lepiej późno i w pierdłu niż wcale. Nawalny odkrywa feminizm*, „Krytyka Polityczna”, 9.12.2021, <https://krytykapolityczna.pl/swiat/aleksiej-nawalny-feminatywy-feminizm-wiezienie/> [dostęp: 31.03.2025 r.].
- Jarosz M., *Ministra czy ministerka? Językoznawca Grażyna Majkowska o tym, jak feminatywy dzielą społeczeństwo*, „Rzeczpospolita”, 18.12.2023, <https://kobieta.rp.pl/wywiad/art39583811-ministra-czy-ministerka-jezykoznawca-grazyna-majkowska-o-tym-jak-feminatywy-dziela-spolescenstwo> [dostęp: 31.03.2025 r.].
- Kasprzak A., *Tragedia 50-letniego nauczyciela. Feminatywy zjadły mu ostatni kawałek chleba*, „ASZdziennik”, 14.10.2022, <https://aszdziennik.pl/141607,reakcje-nauczyciela-na-feminatywy> [dostęp: 31.03.2025 r.].
- Kasprzak A., *Wybuchła kolejna wojna o feminatywy. Strony konfliktu: radni PiS i szkoła, która wciska TĘ IDEOLOGIE*, „ASZdziennik”, 23.01.2023, <https://aszdziennik.pl/144122,wojna-o-feminatywy-strony-konfliktu-radnispis-i-szkolna-debata-o-jezyku> [dostęp: 2.08.2025 r.].
- Kisiel B., *Polityczka, marszałkini, architektka, adwokatka, burmistrzynie, zastępczyni, premiera... Ogłoszono konkurs promujący żeńskie nazwy zawodów*, „Dziennik Zachodni”, 16.10.2019, <https://gloswielkopolski.pl/polityczka-marszalkini-architektka-adwokatka-burmistrzynie-zastepczyzni-premiera-ogloszono-konkurs-promujacy-zenskie-nazwy-zawodow/ar/c6-14505907> [dostęp: 31.03.2025 r.].
- Kubik A., *Feminatywy mają zdelegalizować rząd Tuska? Językoznawcy i prawnicy o sporze o „ministrę”*, 27.09.2024, <https://wyborcza.pl/7,75398,31341031,feminatywy-maja-zdelegalizowac-rzad-tuska-jezykoznawcy-i-prawnicy.html> [dostęp: 31.03.2025 r.].
- Lisiewicz P., *Zyziu na koniu hyziu*, „Gazeta Polska”, 15.09.2020, <https://www.gazetapolska.pl/23290-zyziu-na-koniu-hyziu> [dostęp: 31.03.2025 r.].
- Luniewska L., *Spór o feminatywy w stołecznych szkołach. Czy „profesorka, mechaniczka i prezeska” to „wciskanie ideologii”?*, „Gazeta Prawna”, 19.01.2023, <https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8640603,feminatywy-szkoly-warszwa-pis-trzaskowski-wciskanie-ideologii.html> [dostęp: 31.03.2025 r.].
- Napiórkowski M., *Żeńskie końcówki to kwestia życia i śmierci*, „Krytyka Polityczna”, 9.11.2019, <https://krytykapolityczna.pl/kraj/zenskie-koncowki-zycie-smierc-feminatywy/> [dostęp: 31.03.2025 r.].
- Pluta J., *On – język. Ona – tradycja, czyli wojna polsko-polska w mowie*, „Gazeta Pomorska”, 20.12.2019, <https://plus.pomorska.pl/on-jezyk-ona-tradycja-czyli-wojna-pol-skopolska-w-mowie/ar/c11-14669185> [dostęp: 31.03.2025 r.].
- Pokojska A., *Doradczynie podatkowe nie wiedzą, jak się podpisywać. Czy mogą używać feminatywów?*, „Gazeta Prawna”, 5.04.2024, <https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9520201,doradczynie-podatkowe-nie-wiedza-jak-sie-podpisywac-czy-moga-uzywac.html> [dostęp: 31.03.2025 r.].
- Przybylski J., *Wróg publiczny filmowczynek i głupczynek*, „Do Rzeczy”, 18.08.2021, <https://dorzeczy.pl/opinie/195110/wrog-publiczny-filmowczynek-i-glupczynek.html> [dostęp: 31.03.2025 r.].
- Tobjka A., *Urząd miasta w Tarnowskich Górach wprowadza feminatywy. Pracownicy ratusza będą mogli korzystać z żeńskich form w nazwach stanowisk*, „Dziennik Zachodni”, 22.10.2022, <https://dziennikzachodni.pl/urzed-miasta-w-tarnowskich-gorach-wprowadza-feminatywy-pracownicy-ratusza-beda-mogly-korzystac-z-zenskich-form-w-nazwach/ar/c1-16981949> [dostęp: 31.03.2025 r.].
- Tubylewicz K., *Skandynawska polityka jest kobietą. Kiedy polityczne równouprawnienie dotrze do Polski?*, „OKO.press”, 30.10.2022, <https://oko.press/skandynawska-polityka-jest-kobieta> [dostęp: 31.03.2025 r.].
- Zawada A., *Komorowski: Konstytucja nie używa określenia „ministra”*, „Do Rzeczy”, 15.12.2023, <https://dorzeczy.pl/opinie/525894/komorowski-konstytucja-nie-uzywa-okreslenia-ministra.html> [dostęp: 31.03.2025 r.].

Literatura przedmiotu

- Gitlin T., *The Whole World is Watching. Mass Media in the Making & Unmaking of the New Left*, Berkeley – Los Angeles – London 1980.
- Goffman E., *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*, Cambridge 1974.
- Kawka M., *Dyskurs medialny w świetle współczesnych analiz dyskursu*, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica” 2011, t 96, nr , s. 217.
- Wasiński K., *Framing i analiza ramowa – stan badań we współczesnym medioznawstwie. Przegląd stanowisk badawczych*, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2018, t. 14, nr 1, s. 92–94.

Netografia

- Arowolo O., *Understanding Framing Theory*, March 2017, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25800.52482> [dostęp: 31.03.2025 r.].
- Mról T., *Polska wojna kulturowa. Pole bitwy i strony konfliktu*, <https://www.ceool.com/search/viewpdf?id=474656> [dostęp: 25.03.2025 r.].

MARCY BIAŁEK

Zbiór wierszy

The Show Must Go On

Przywdziewam strój
Wybieram maskę
Wszystkie są ciężkie,
Jak w dawnym teatrze

Wrywa mi włosy
Obdziera ze skóry
Pozbawia twarz mą wyrazu

Krzyczę, by cała widownia mnie usłyszała
Warczę, przeklinam, rzucam kurwami
I innymi lekkich i ciężkich obyczajów damami

Śmieję się, charczę, piszczę i kwiczę
Na salwę śmiechu widowni liczę

A oni milczą, nikt z nich nie klaszcze
Zatem kolejną zakładam maskę

Teraz upadam, płaczę i krwawię
Nie tak naprawdę, blefuję,
W końcu szanuję decorum zasadę

Ci coś tam szepczą, ten zasnął w fotelu
Więc zrzucam tę maskę i szlocham en serio

Wtem wszyscy zgorszani są,
Oburzeni
Wstają, wychodzą
Drzwiami bocznymi

Stoję na scenie w reflektorów świetle
To przedstawienie musi trwać
Bo ja już nie wiem, kim jestem
Sam z sobą na sam.

Wiersz o plastelinie

Jej kształt i masa zależą od tego
Kto JAK długo ociepli ją w dłoniach
Nie zmienia się kolor ni jej istota
Dlaczego więc sama nie umie się ukształtować?
Pytam wciąż odbicia w lustrze.

Więzień

Jak wyjść zza krat,
Jeśli je stawiamy?
Klucz masz w kieszeni,
Nadgarstki związane.

Artystyczna

Dusza mym darem,
To kara i trwoga
Za nią dziękuję
I przeklinam Boga

Dusze nocy

W biały dzień
Ni jednej duszy
Czekam nocy
Może tedy spojrzę w oczy
Tym co smutni i samotni
Tym co winni licznych zbrodni
Tak, to oni!
Niespokojni, czujni
Moi

O strachu, który niegdyś pokochał

Tak bardzo boję się
Przyjmować
I dawać

Tak bardzo boję się
Krwawić
I składać

Tak bardzo boję się
Na zawsze
Zostawać

Tak bardzo boję się
Nie / udawać

Żywioty

Płonę
Przy Tobie
Na złość wicherze,
Trzęsieniom ziemi
Na środek morza
Przez fale brniemy
Tu mnie zostawiasz
Samotnie
Rzucasz na głębokie wody
Zalewa mi płuca, nos, uszy, oczy
Tonę.

TATIANA MIDURA

archiwistyka, biurowość i cyfryzacja, II rok
tatiana.midura@student.up.krakow.pl

Na straży przed kostuchą

Cofnijmy się do zeszłorocznych do wakacji i nabierzmy inspiracji na nadchodzące!

Było to pewnego gorącego wieczoru... Przechodząc obok tej niewielkiej kaplicy w Radomyślu Wielkim, poczułam, że zatrzymuje mnie coś więcej niż tylko ciekawość. Zazwyczaj zamknięta, tym razem była otwarta. Weszłam, szukając

chwili ulgi w tym upale. Poczułam przyjemny chłód, a cisza otulała to miejsce.

Zaczęłam zastanawiać się, ilu ludzi – tak jak ja – zatrzymywało się tutaj. Wtedy przypomniałam sobie opowieść babci, że kościół powstał jako wyraz wdzięczności. Rzeczywiście, kaplica była podziękowaniem za ustanie epidemii cho-

Kościół na Wólce Plebańskiej w 2024 roku, Radomyśl Wielki (fot. Tatiana Midura)

lery, która w XIX wieku przetoczyła się przez pobliskie miejscowości, zabierając ze sobą wiele istnień. Kościółek stoi na wjeździe do miasta, tak jakby... stał na straży przed kostuchą, która chce tam wtargnąć.

Spojrzałam na kaplicę już nie tylko jak na budynek a na świadka. Świadka historii, cierpienia, wiary i nadziei. Ilu ludzi wchodziło tu, szukając ukojenia? Ilu spojrzało na te mury i przypomniało sobie, jak kruche, a jednocześnie cenne jest ludzkie życie?

Dziś ta kaplica nie tylko przypomina o tamtych czasach – mówi coś również do nas. O tym, że nawet w najciemniejszych momentach zawsze jest nadzieja, zawsze jest miejsce na wdzięczność i wiarę w lepsze jutro.

Gdy wychodziłam, niemal same ułożyły się w mojej głowie słowa pieśni: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie...”.

Warto zaglądać do takich miejsc i poznawać ich historię.

Śmierć przynosząca cholere, magazyn „Le Petit Journal” z 1 grudnia 1912 r. (Bibliothèque nationale de France, domena publiczna)

JAKUB PUCHALSKI

studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie, II rok
jakub.puchalski@student.up.krakow.pl

Ślub *per procura* Zygmunta I i Bony Sforzy

Wjazd do Neapolu odbył się 22 listopada 1517 roku – do miasta wjechała Bona wraz z poselstwem. Samo wydarzenie zaaranżowano w stylu odrodzenia, a uwagę widzów przykuły stroje polskiego orszaku, stylizowane na modłę węgierską.

Ślub *per procura* odbył się 6 grudnia 1517 roku w Castelcapuano. W bogato udekorowanej sali, pod baldachimem ustawionym na podwyższeniu, zasiadała Bona. Ubrana była w paradny strój (sama suknia kosztowała 7 tys. dukatów) i otoczona przez swoich dworzan. Pierwsi goście zaczęli pojawiać się ok. godz. 10, prezentując się w bogatych strojach przed obliczem przyszłej królowej. Całość wydarzenia była skrupulatnie zaplanowana dużo wcześniej – każdy z gości dokładnie wiedział, kiedy ma przybyć i w którym momencie może zbliżyć się do Bony. Po ok. 6 godzinach, gdy sala wypełniła się po brzegi, rozpoczęła się ceremonia ślubna. Zaszczyną funkcję udzielenia sakramentu pełnił kanonik Konarski w asyście pięciu biskupów. Króla zastępował Ostroróg, który włożył na palec Bony złoty pierścień z okazałym diamentem, po czym ucałował swoje dwa palce, przyłożył je do czoła księżniczki i głęboko się uklonił.

Po ceremonii rozpoczęło się składanie życzeń, a następnie goście zasiedli do stołów. Wówczas zaprezentowano wyprawę ślubną, którą Bona wносиła do małżeństwa. Posag był imponujący – obejmował m.in. 115 koszul, 96 czepców, 20 par haftowanych prześcieradeł, 21 sukien, wielkie łóżko małżeńskie, arrasy oraz meble do jadalni. Całość oszacowano na 50 tys. dukatów.

Bona Sforza (1494–1557), królowa Polski. Litografia z drzeworytu z XVI wieku (A. Grabowski, *Przewodnik do grobów królów polskich w Katedrze krakowskiej*, w Krakowie, w Drukarni „Czasu” W. Kirchmayera, 1868. Zbiory Cyfrowe Muzeum Narodowego w Krakowie, Nr inw. MNK III-ryc.-36994, domena publiczna)

Orszak weselny Bony Sforzy i powitanie w Krakowie

Rozstanie z matką i ojczyzną nastąpiło 3 lutego 1518 roku w porcie Manfredonia, gdzie później Izabela kazała ustawić kamień z napisem: „Tutaj

Zygmunt I Stary (1467–1548), król Polski (drzeworyt z: *Statuta. Serenissimi Domini Sigismundi Primi Poloniae Regis et Magni Ducis Lithuaniae etc. [...]*, Cracoviae [1524–1535, 2. wyd.; oraz: M. Jaskier, *Conscientia mille testes. Juris Provincialis quod Speculum Saxonum vulgo nuncupatur libri tres*, Cracoviae 1535, verso karty tyt. Biblioteka Narodowa, sygn. G.29077/I, domena publiczna)

stała królowa polska, kiedy żegnała się z Donną Izabelą, matką swoją, księżną Mediolanu”. Bonie w podróży towarzyszyło 287 osób. Wyruszyła drogą morską, a następnie poruszała się drogami, by 19 marca w asyście 1400 żołnierzy wyznaczonych przez cesarza Maksymiliana orszak uroczystie wjechał do Wiednia. Tam spędzono pięć dni, po czym ruszono w kierunku Ołomuńca, gdzie zatrzymano się na Wielkanoc. Do granic Polski orszak Bony dotarł 11 kwietnia – w imieniu króla powitał go starosta oświęcimski Mikołaj Jordan z Zakliczyna. Następnie, po przybyciu do Oświęcimia, wyprawiono wystawną ucztę. 15 kwietnia do orszaku przyszłej królowej dołączył przyjaciel rodziny Bony – kardynał Hipolit d’Este, ze swoją świtą, co bardzo ucieszyło księżniczkę. Orszak, liczący już wtedy ok. 10 tys. osób, ruszył w kierunku Krakowa.

Do pierwszego spotkania małżonków doszło w namiocie ustawionym ok. 2 km od Krakowa.

O godz. 10 przybył tam Zygmunt wraz z najważniejszymi dostojnikami. Gdy orszak z Boną dotarł na miejsce, król wyszedł z namiotu, podał jej rękę, a ona ucałowała ją z głębokim ukłonem. Zygmunt objął narzeczoną i przytulił ją do siebie. Następnie przemówił prymas, powierzając Bonę opiece św. Mikołaja i patronów Polski oraz składając życzenia. Po przemowie prymasa rozległy się salwy 70 dział ustawionych pod murami stolicy. Następnie w imieniu księżniczki głos zabral jej sekretarz Ludwik Alifio, po czym zaczęto przedstawiać młodej parze towarzyszące osobistości.

Po pierwszych oficjalnych uroczystościach orszak ruszył w kierunku Kleparza. Przed bramą miejską przywitał ich profesor Akademii Krakowskiej Stanisław Biel. Podczas wejścia na Wawel ponownie rozbrzmiały salwy 70 dział. Nad całym przedsięwzięciem czuwał marszałek nadworny Piotr Kmita. Na przedzie jechali dworzanie królewscy, następnie orszaki panów duchownych i świeckich, dalej kanclerze, kardynałowie, biskupi, margrabiowie i wojewodowie. Za nimi – na koniach – podążali król Zygmunt I i Bona wraz z margrabią Kazimierzem i kardynałem Hipolitem, a za nimi – w trzech karetach – Anna Mazowiecka ze swoimi damami dworu oraz szlachta licznie zgromadzona. Na ulicach orszakowi towarzyszyły tłumy mieszczan.

Wieczorem, po dotarciu na Wawel, król i przyszła królowa udali się przed grób patrona Polski św. Stanisława. Następnie mowę wygłosił dostojnik kościelny Piotr Tomicki, który chwalił urodę księżniczki, porównując ją do nimf i starożytnych bohaterek, kończąc życzeniami rychłego urodzenia następcy tronu. Końcowym punktem pierwszego dnia uroczystości było uroczyste odśpiewanie w świątyni hymnu *Te Deum*.

Bibliografia

- Borkowska U., *Dynastia Jagiellonów w Polsce*, Warszawa 2011.
 Fabiański M., *Autorzy Złotego Wieku o kulturze i sztuce na Wawelu. Antologia tekstów 1518–1617*, Kraków 2014.
 Kosman M., *Królowa Bona*, Warszawa 1971.
 Wojciechowski Z., *Zygmunt Stary (1506–1548)*, Warszawa 1979.

TATIANA MIDURA

archiwistyka, biurowość i cyfryzacja, II rok
tatiana.midura@student.up.krakow.pl

Recenzja książki *Baśń o węzowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli* autorstwa Radka Raka. I nie tylko

Mamy dla Was także recenzję książki *Baśń o węzowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli* Radka Raka oraz sztuki o tym samym tytule wystawianej w Narodowym Starym Teatrze... Radek Rak zabiera czytelnika w baśniową przygodę na tereny XIX-wiecznej Galicji. Przedstawia ponadzmysłową opowieść o przywódcy rabacji galicyjskiej. Młody „cham” jest uciskany przez dziedzica Wiktoryna. Odczuwa nierówność społeczną i wyższość dziedzica nad chłopem. Gdy traci serce, podarowawszy je ukochanej, która go odrzuca, postanawia zdobyć węzowe serce i odmienić swój los – stać się panem. Autor wykorzystuje motywy baśniowe, elementy fantastyki oraz wierzeń ludowych, by poprzez nie ukazać wizję tego, jak mogło dojść do krwawych wydarzeń 1846 roku. Jest to lektura nieoczywista, dzięki bogato splecionym wątkom fabularnym i barwnym opisom tworzy się atmosfera bajki, która wciąga od pierwszych stron...

Z kolei spektakl oddaje klimat bajkowości wydarzeń, „węzowi ludzie” opowiadają historię Szeli. Sztuka wzbogaca doświadczenie czytelnika o wymiar wizualny i dźwiękowy. Obserwator czuje się wciągnięty w wir magicznych wydarzeń, przeżywa emocje, które targają samym Szelą. Aktorzy, scenografia i muzyka przenoszą w środek magicznej inscenizacji. Bajkowość przenika cały spektakl, pozostawiając widza oczarowanego.

Z pewnością warto zapoznać się zarówno z książką, jak i ze spektaklem. Po przeczytaniu i wykreowaniu własnej wizji ciekawym do-

świadczeniem jest skonfrontowanie jej ze sztuką. Podsumowując, można powiedzieć, że *Baśń o węzowym sercu...* to podróż przez świat mityczny. Zarówno czytelnik, jak i widz zostają wciągnięci do krainy pełnej tajemnic, gdzie baśń miesza się z rzeczywistością.

Radek Rak, *Baśń o węzowym sercu albo Wtóre słowo o Jakóbie Szeli*, Powergraph, Warszawa 2020.

Książka *Baśń o węzowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli* (fot. Tatiana Midura)

MICHAŁ BĄBOL

studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie, II rok
michał.babol@student.up.krakow.pl

Recenzja książki *Wymazana granica* autorstwa Tomasza Grzywaczewskiego

Autor publikacji pochyla się nad ciekawym, ale chyba słabo znanym zagadnieniem przebiegu granic II Rzeczypospolitej. Zaczynając od plaży w Dębках, prowadzi nas wzdłuż linii, która przez około dwadzieścia lat oddzielała ziemie polskie od świata zewnętrznego. Co najistotniejsze, Grzywaczewski pochyla się nad historiami ludzi – ostatnich żyjących świadków okresu międzywojnia i pamiętających bardzo dokładnie wydarzenia sprzed i z 1 września 1939 roku. Niezwykle barwne opisy wspomnień najstarszych mieszkańców dawnych przygranicznych miejscowości pozwalają nam niemal na fizyczne dotknięcie tamtych czasów. Uświadamiamy sobie, w jaki sposób żyło się właściwie tuż obok granicy, jak strach i lęk mieszał się z ciekawością. Daje się odczuć, że granica, będąca tak naprawdę niewidzialną linią, stanowi sumę punktów, po której obu stronach toczyło się normalne życie.

W mojej ocenie książka jest nasycona emocjami, historiami, często smutnymi, ludzi, których życie zmieniło się w wyniku wybuchu wojny. Uderzyła mnie wyrazistość wspomnień przesiedleńców z Kresów, Łemków czy Ukraińców. Książka stanowi pole do głębokiego wyrażenia uczuć ostatnich żyjących świadków tamtych lat. Kolejne strony pozwalają przenieść się czytelnikowi znad morskiego brzegu, poprzez pola Wielkopolski, szczyty Karpat, głębokie wąwozy Wołynia i bagna nad Prypecią, aż nad Dźwinę i okolice Wilna. To opowieść o tym, czego już nie ma, opowieść o planach, marzeniach i nadziejach ludzi z tamtych lat. Pozycję tę poleciłbym każdemu, komu nieobca jest tematyka społeczna okresu II Rzeczypospolitej, historia kształtowania się jej granic, a potem jakże makabrycz-

nego września. Reportaż ten zachęca i wciąga, a każda kolejna strona tylko zwiększała moją ciekawość.

Tomasz Grzywaczewski, *Wymazana granica. Śladami II Rzeczypospolitej*, Wyd. Czarne, Wołowiec 2022.

Książka *Wymazana granica. Śladami III Rzeczypospolitej* (fot. Magdalena Bąbol)

Krzyżówka

3

14

12

9

13

5

7

11

10

15

1

8

4

6

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

POZIOMO

1. Proces skanowania dokumentacji w celu zabezpieczenia
2. Miesiąc, w którym co roku odbywa się rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem
4. Żołnierz oficera
6. Popularny szlak turystyczny w Polsce prowadzący przez średniowieczne zamki
8. Władca, który przyjął chrzest w 966 r.
10. Nazwa kodeksu prawnego spisane w Babilonie ok. 1750 r. p.n.e.
13. Imię obecnej redaktor naczelnej „Wehikułu Czasu”
14. Jedna z podstawowych zasad archiwistyki, która zakłada, że dokumentacja powstała u danego twórcy jest z nim silnie powiązana

PIONOWO

3. Historyczna trasa handlowa łącząca Wschód z Zachodem
5. Epidemia, która zdziesiątkowała Europę w XIV w.
7. Międzynarodowy standard opisu archiwalnego
9. Plemiona germańskie, które splądrowały Rzym w 455 r.
11. Miejsce rejestracji i przechowywania akt spraw w komórce organizacyjnej
12. Dynastia panująca w Rosji od 1613 r. do 1917 r.
15. Wokół czapki wojaka

Grafika: macrowector na Freepik

Oś czasu wydarzeń Studenckiego Koła Naukowego IHiA

Noc w Muzeum

W piątek 25 kwietnia odbyła się III edycja Studenckiej Nocy w Muzeum pod hasłem „Morderstwo w muzeum”. Uczestnicy brali udział w kryminalnej grze, wcielając się w detektywów rozwiązujących tajemnicze zbrodnie. Wydarze-

niu towarzyszyły atrakcje, m.in. wywiad z pisarzem Adrianem Bednarkiem, występ prof. Mateusza Wyźgi i koncert Macieja Ogrockiego. Całość odbyła się w klimatycznej scenerii muzealnych sal, a wieczór uświetniły poczęstunek i grill.

Tematyczne tło

Studenci mieli możliwość odbicia swoich własnych odcisków palców

Lista grupy detektywistycznej

Księga pamiątkowa

Natalia Horodewska i Karolina Sadek podczas powitania gości i przedstawiania programu wydarzenia

Tablica detektywistyczna

Wigilia Koła

11 grudnia odbyła się wigilia Studenckiego Koła Naukowego z udziałem studentów i kadry dydaktycznej. Spotkanie przebiegło w ciepłej, świątecznej atmosferze, przy wspólnym stole z tradycyjnymi potrawami i świątecznym sushi. Ważnym momentem było wręczenie upomin-

ków oraz powitanie nowych członków Koła, którym wręczono pamiątkowe piny. Nie zabrakło również dobrej zabawy podczas świątecznego quizu. Całość stworzyła niezapomniany wieczór integracji i wspólnego świętowania.

Uczestnicy wigilii

Prezentacja powitalna

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego IHIA

Uczestnicy wigilii, studenci i wykładowcy

Przewodnicząca Natalia Horodewska podczas powitania na wigilii

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego IHIA podczas podziękowań za przybycie

PRZESZŁOŚĆ

INSPIRUJE

PRZESZŁOŚĆ

INSPIRUJE

PRZESZŁOŚĆ

INSPIRUJE

UWAGA HUMANISTYCZNE DUSZE!

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

WEHIKUŁ CZASU

ZGŁOSZENIA: WEHIKULCZASU.UP@GMAIL.COM

Wehikuł Czasu, czasopismo Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki zaprasza do wzięcia udziału w naborze do kolejnego numeru! Interesują nas teksty o tematyce humanistycznej, historycznej, wiersze, rysunki i inne twory artystyczne! Zapraszamy do współpracy studentów z całej uczelni!

PISZESZ?
TWORZYSZ?
MALUJESZ?
RYSUJESZ?
RECENZUJESZ?

ZGŁOŚ SIĘ DO
WEHIKUŁU CZASU
I OPUBLIKUJ!

wehikulczasu.up@gmail.com

Wehikuł Czasu - czasopismo SKN IHiA UKEN

Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie, ul.
Podchorążych, pokój 10E